

REVISTA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COMPARTILHADAS

**construindo saberes
e compartilhando experiências**

Vol. 1, n. 1, 2025 / ISSN (em processo de registro)

Revista PPC, v. 1, n. 1, Set/Out, 2025
Araquari/SC - publicação colaborativa de professores e pesquisadores
www.revistappc.com.br

DOI: 10.5281/zenodo.17512204

 CC-BY 4.0

Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

Esta licença exige que os reutilizadores atribuam crédito ao criador. Ela permite que os reutilizadores distribuam, remixem, adaptem e desenvolvam o material em qualquer meio ou formato, mesmo para fins comerciais.

Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas:

Construindo saberes e compartilhando experiências

Araquari/SC - publicação colaborativa de professores e pesquisadores

Edição nº 1 - Ano 2025 - INSS (em processo de registro)

3

EXPEDIENTE

Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas: construindo saberes e compartilhando experiências *Publicação Digital de Acesso Aberto* Volume 1, Número 1 – 2025

Foco e Escopo

A Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas (PPC) é uma publicação de acesso aberto dedicada à divulgação de relatos de prática, metodologias, reflexões e outras contribuições formativas de professores e profissionais da educação básica. Nosso objetivo é fortalecer a autoria docente, promover o diálogo e fomentar uma cultura de práticas educacionais abertas e colaborativas.

Periodicidade: Bimestral

Idioma: Português

Acesso: Gratuito

Contato: revistappc1@gmail.com

ISSN: Em processo de registro

EQUIPE EDITORIAL

Editora-Chefe

Paola Luisa Si Doutoranda e Mestra em Educação (UFSC). Especialista em Gestão Escolar, Alfabetização e Letramento (São Luís). Graduada em Pedagogia (ACE – Associação Catarinense de Ensino).

Comitê Editorial

Adriana G. da S. Valente – Licenciada em Pedagogia (FAPI). Pós-graduada em Gestão Escolar (Faculdade de São Paulo).

Amanda Portelles – Graduada em Pedagogia (Uniderp/Anhanguera). Pós-graduada em Literatura Africana, Indígena e Latina. Mestranda em Ciências da Educação (Unisal/PY).

André Luís Vicente - Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEI) pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Especialista em Práticas na Sala de Aula (Unina). Graduado em Pedagogia (UNESP).

Andreia Floriani Torres - Graduada em Pedagogia (UNIASSELVI) e Psicologia na Universidade do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI). Possui curso técnico do Magistério. Pós-graduada em Psicopatologias e diagnóstico clínico.

Carine Maria Cabral Costa - Mestranda em Educação (UFPR), especialista em Educação Digital (SENAC) e em Psicopedagogia (UNIASSELVI).

Elizangela Batisti Borba Desbesell – Graduada em Pedagogia (ACE). Especialista em Interdisciplinaridade (Univille). Mestranda em Ciências da Educação (Unisal/PY).

Heloiza Iracema Luckow – Psicóloga. Doutoranda e Mestra em Educação (Univille). Representante do Núcleo Multiprofissional de Apoio Educacional (NUMAE).

Janaina Pinheiro – Mestranda em Educação (Univille). Especialista em Tecnologia para Educação Profissional (IFSC). Graduada em Pedagogia (IFC Camboriú).

Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas:

Construindo saberes e compartilhando experiências

Araquari/SC - publicação colaborativa de professores e pesquisadores

Edição nº 1 - Ano 2025 - INSS (em processo de registro)

Maria Alice de Carvalho Echevarrieta - Psicóloga (UFSC) e Mestra em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (UFSC). Representante do Núcleo Multiprofissional de Apoio Educacional (NUMAE).

Patrícia Aparecida Rausis Cardoso - Graduada em Letras Português/ Inglês (Univille). Pós-graduada em Ed. Infantil, Anos Iniciais e Gestão Escolar (Aupex). Pós-graduada em Neuropsicopedagogia (Censupeg). MBA em Gestão de Pessoas (Unopar).

Suéli Trindade de Oliveira – Pedagoga. Especialista em Primeira Infância e em diferentes abordagens para Educação Infantil. Mestranda em Ciências da Educação (Unisal/PY).

Tatiane Tamara da Silva Prado – Licenciada em Pedagogia (UNIASSELVI). Especialista em Séries Iniciais, Educação Infantil e Gestão Escolar (AUPEX).

Carta do Comitê Editorial

É com grande satisfação que o Comitê Editorial apresenta a primeira edição da *Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas (PPC): construindo saberes e compartilhando experiências*.

Esta publicação nasce do desejo de criar um espaço de encontro, partilha e, acima de tudo, de valorização das práticas pedagógicas desenvolvidas por professores da educação básica. Acreditamos que cada experiência vivida na escola carrega saberes, invenções e reflexões que merecem ser registradas e difundidas.

Inspirada no chão da escola, a Revista PPC se constitui como um lugar de escuta e diálogo, reconhecendo a docência como uma prática criadora e colaborativa. Oferecemos um espaço digital para que educadores publiquem seus relatos, planos de aula, metodologias e outras contribuições formativas, fortalecendo a autoria e o protagonismo docente.

Nosso objetivo é que a revista circule entre os profissionais da educação e demais interessados, fomentando uma cultura de práticas educacionais abertas e fortalecendo os vínculos dentro da comunidade escolar.

Que este espaço inspire outros professores a escrever, a experimentar e a compartilhar suas práticas com o coletivo, consolidando uma rede de saberes que se renova no cotidiano da escola pública.

Cordialmente,

O Comitê Editorial

SUMÁRIO

7

EXPEDIENTE / p. 3-5

CARTA DO COMITÊ EDITORIAL / p. 6

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

A INCLUSÃO E A IMPORTÂNCIA DA PREVISIBILIDADE NA ROTINA DA CRIANÇA AUTISTA NO ÂMBITO ESCOLAR / p. 9-15. Raquel Rodrigues

PRÁTICA PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS / p. 16-27. Juliana Santana Rubik

ENTRE CORES E RAÍZES: A FLOR DE MANDELA E A EDUCAÇÃO PAR AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BERÇÁRIO / p. 28-37. Keit Mara de Jesus Lickfett, Jesiane Pinto

A CHEGADA DA PRIMAVERA / p. 38-43. Siuvia Regina de Souza

A DIVERSIDADE CULTURAL EM FOCO: UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR NO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL / p. 44-48. Sara Cristina Costa Sousa.

PLANOS EM AÇÃO

PROJETO BOSQUE ENCANTADO “PLANTAS QUE CURAM” / p. 49-53. Adriana Gonçalves da Silva Valente, Elisiane Cristina Duarte

PROJETO SACOLA VIAJANTE: ENTRE CONTOS E ENCANTOS, MEMÓRIAS DE UMA INFÂNCIA BEM VIVIDA / p. 54-58. André Luís Vicente, Gilmara Marques da Silva

PLANEJAMENTO A CHEGADA DA PRIMAVERA / p. 59-61. Amanda Portelles

PLANEJAMENTO CRUZ E SOUZA – POETA SIMBOLISTA / p 62-65. Carine Maria Cabral Costa, Daiane Cristina Veiga, Franciele Mariane Batista, Raquel Rodrigues

SABERES DA REDE

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESPAÇO DE INTERAÇÃO PROMOVENDO EXPERIÊNCIA NA INFÂNCIA / p. 66-70. Elizangela Batisti Borba Desbesell, Janaina Pinheiro, Suéli Trindade de Oliveira

O ENCANTAMENTO ITINERANTE DAS PALHACINHAS BATATINHA E FRITA / p. 71-73. Paola Luisa Si

FORMAÇÃO DOCENTE

A REVOLUÇÃO PEDAGÓGICA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EDUCACIONAL / p. 74-76. Paola Luisa Si

CUIDAR DE QUEM CUIDA

CUIDAR DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO:
REFLEXÕES INICIAIS / p. 77-80. Maria Alice de Carvalho Echevarrieta, Heloiza Iracema Luckow

ENTREVISTA

ENTREVISTA COM A PROFESSORA CRISTIANE WOLZ FREIBERGER / p. 81-84.
Tatiane Tamara da Silva Prado

ENTREVISTA COM A PROFESSORA CAROLINA JAROZINSKI BRUCH / p. 85-87.
Tatiane Tamara da Silva Prado

FALA, PROFESSOR(A)!

POESIA – MINHA DOCE ARAQUARI / p. 88. Daiane Cristina Veiga, Franciele Mariane Batista

HISTÓRIA – CAIXA SURPRESA / p. 89-90. Daiane Pereira Silva

MENSAGENS DO(AS) PROFESSORES(AS) DA EDUCAÇÃO INFANTIL / p. 91-105.

ARTE E EXPRESSÃO

TRUPE CONTOS E ENCANTOS: QUANDO O SONHO SE TRANSFORMA EM
MOVIMENTO CULTURAL / p. 106-108. Andreia Floriani Torres

PRODUÇÃO ARTÍSTICA: A CONSTRUÇÃO DO LIVRO DO POEMA "O GATO
XADREZ" / p. 109-111. Michelli Paola Cagnini dos Santos, Karoline Hermógenes de Freitas Lages

DICAS E SUGESTÕES

SÍNDROME MÃO-PÉ-BOCA: O QUE É E COMO PREVINIR / p. 112-113. Adriana Gonçalves da Silva Valente

O PODER TRANSFORMADOR DA LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL / p. 114-116. Carine Maria Cabral Costa

A INCLUSÃO E A IMPORTÂNCIA DA PREVISIBILIDADE NA ROTINA DA CRIANÇA AUTISTA NO ÂMBITO ESCOLAR

Raquel Rodrigues¹

RESUMO:

Este estudo de caso aborda a inclusão de Marina, aluna diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 1 de Suporte. O foco recai sobre a importância da previsibilidade na rotina escolar, o papel multifacetado da professora e do acompanhante terapêutico escolar, e a participação ativa da família no ambiente educacional. A pesquisa, de natureza bibliográfica e estudo de caso, visa analisar a relevância da previsibilidade da rotina para a inclusão de Marina, que apresenta desafios na interação social e na adaptação a mudanças imprevistas. Tais desafios demandam a implementação de práticas pedagógicas estruturadas e sensíveis para atender às suas necessidades. Os resultados obtidos indicam que uma rotina previsível, um ambiente escolar acolhedor e a parceria efetiva entre escola e família são fatores cruciais para o processo de aprendizagem e inclusão. Conclui-se que a formação continuada dos profissionais da educação e o fortalecimento do vínculo escola-família são essenciais para garantir uma inclusão escolar eficaz.

Palavras-chave: Inclusão. Rotina. Professor Regente. Acompanhante Terapêutico Escolar.

INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, observa-se um crescente número de diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças, o que suscita questionamentos sobre as melhores práticas para conduzir o desenvolvimento desses indivíduos. Primeiramente, é fundamental compreender que "as pessoas com autismo têm dificuldades em compreender o mundo social, o que se reflete em interações e na compreensão de regras não explícitas da convivência" (BOSA, 2002, p. 28). Essa perspectiva ressalta a dificuldade na socialização e na assimilação de normas de convivência, características frequentemente presentes em indivíduos com TEA.

Nesse contexto, destaca-se o estudo de caso de Marina, uma aluna diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, Nível 1 de Suporte, que atualmente cursa o segundo ano do

¹ Graduação em Pedagogia – UNIVILLE. Pós-Graduação em Pedagogia Gestora, Administração, Orientação e Supervisão Escolar – Associação Catarinense de Ensino (ACE).

ensino fundamental. Este estudo tem como objetivo explorar as intervenções pedagógicas e o papel dos diversos profissionais envolvidos no ambiente escolar, como o professor regente e o acompanhante terapêutico, visando a inclusão efetiva de Marina na rotina escolar.

É de suma importância ressaltar que a rotina escolar deve incorporar a previsibilidade, elemento crucial na vida cotidiana de indivíduos com autismo. Conforme Bosa (2002, p. 35), "A previsibilidade é fundamental para o aluno com autismo, pois reduz o estresse causado por mudanças inesperadas e melhora o engajamento nas atividades escolares." Portanto, a rotina estruturada é essencial para crianças autistas no ambiente escolar. As práticas pedagógicas, conduzidas por professores e acompanhantes terapêuticos, devem incluir atividades que promovam a previsibilidade, como a utilização de fichas de rotina.

A presente pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e um estudo de caso focado na aluna Marina. Dessa forma, serão abordadas questões e desafios relacionados à inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista no âmbito escolar, com ênfase na importância da previsibilidade da rotina e na atuação dos professores e acompanhantes terapêuticos.

INCLUSÃO NO ÂMBITO ESCOLAR:

O indivíduo autista interage com diversos âmbitos da sociedade, o que resalta a necessidade de práticas inclusivas e de compreensão de suas particularidades. Para melhor contextualizar, a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura “o acesso à educação e ao ensino profissionalizante” e, quando comprovada a necessidade, o “direito a acompanhante especializado” para os alunos incluídos em classes comuns do ensino regular (Brasil, 2012]. Dessa forma, todas as crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm garantido o direito ao ensino regular e, se necessário e comprovado, o acompanhamento por um profissional especializado.

Ao ser inserido no ambiente escolar, o aluno autista depara-se com um espaço novo e repleto de estímulos, o que pode gerar sentimentos variados como insegurança e medo. Para que o autista se sinta seguro, o professor regente deve preparar um ambiente acolhedor e tranquilo.

Mantoan (2003, p. 41) afirma que “o professor é mediador do conhecimento e da convivência; seu olhar sensível e flexível pode transformar barreiras em pontes.”

Nesse sentido, o professor atua como mediador, necessitando de um olhar sensível para intervir nas situações, acolher as crianças autistas e elaborar estratégias pedagógicas que promovam a aquisição de conhecimento e a autonomia do aluno. O papel do professor é, portanto, fundamental para a inclusão de alunos com TEA no ambiente escolar, tanto nos espaços físicos quanto na sala de aula. É essencial que o educador contemple em seu planejamento estratégias adaptadas às crianças autistas, estabeleça uma rotina clara na sala de aula e providencie um local tranquilo onde o aluno possa se sentir seguro e acolhido em momentos de crise.

Glat e Blanco (2007, p. 15)], corroboram essa visão, destacando que: “a atuação do professor é central para a efetivação da inclusão. Ele precisa estar preparado para adaptar sua prática e reconhecer a singularidade de cada aluno.”

Assim, a preparação do professor é crucial para construir um planejamento com estratégias e atividades adaptadas às necessidades específicas das crianças autistas.

No contexto da inclusão de crianças autistas na escola, é garantido o direito a um profissional como o acompanhante terapêutico escolar, que auxilia o professor regente e, em parceria, contribui para o melhor atendimento ao aluno.

Os autores Silva e Amaral (2020, p. 92) escrevem que “o acompanhante terapêutico escolar atua como facilitador do processo de inclusão, promovendo segurança e apoio emocional, comportamental e comunicacional.”

O acompanhante terapêutico escolar, em colaboração com o professor regente, auxilia o aluno com TEA na sua rotina, promovendo sua inclusão na sala de aula, na socialização com os colegas e na participação nas atividades cotidianas da escola. A previsibilidade das ações no cotidiano escolar é um fator protetivo para crianças com autismo, conforme apontam Silva e Amaral (2020, p. 94): “no cotidiano escolar, a previsibilidade das ações é um fator protetivo para crianças com autismo, promovendo segurança emocional e facilitando a aprendizagem.”

Durante as aulas, tanto o professor regente quanto o acompanhante terapêutico devem estabelecer uma rotina clara para as crianças autistas, pois isso proporciona segurança emocional. Uma estratégia eficaz em sala de aula é a construção de fichas visuais com a rotina diária. No entanto, sabendo que a rotina pode ser flexível e imprevistos podem ocorrer, o acompanhante terapêutico escolar e o professor devem estar preparados para auxiliar a criança com TEA, minimizando o risco de crises e construindo, juntos, um ambiente inclusivo,

acolhedor e adaptado, onde as crianças autistas se sintam seguras e confiantes nos profissionais que as atendem.

Para que o aluno autista desenvolva confiança, a parceria entre a escola e a família é indispensável. O professor regente, o acompanhante terapêutico escolar e a instituição de ensino devem elaborar estratégias que integrem a família ao ambiente escolar. Exemplos incluem a participação em eventos escolares, a realização de oficinas lúdicas em conjunto com os filhos, e reuniões periódicas para discutir o desenvolvimento das crianças com TEA.

Oliveira e Duarte (2011, p. 102) reforçam essa importância quando afirmam que “a parceria entre escola e família é um dos pilares para o sucesso da inclusão escolar, especialmente quando se trata de crianças com deficiência.”

Assim, a relevância da família no ambiente escolar para a inclusão de crianças com TEA ou outras deficiências é inegável.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE CASO

O estudo de caso em questão foca em Marina, uma aluna de sete anos com linguagem verbal desenvolvida, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 1 de Suporte, que atualmente cursa o segundo ano do ensino fundamental. As dificuldades de Marina manifestam-se principalmente em situações de interação social, onde ela demonstra preferência por atividades individuais, evita o contato direto com colegas e reage com desconforto a situações novas ou mudanças inesperadas na rotina. Conforme Bosa (2002, p. 28), “as pessoas com autismo têm dificuldades em compreender o mundo social, o que se reflete em interações e na compreensão de regras não explícitas da convivência.” Essa citação ilustra a base teórica para as observações comportamentais de Mariana, justificando a necessidade de abordagens pedagógicas específicas.

Para Marina, como aluna com TEA Nível 1 de Suporte, a inclusão em sala de aula requer a promoção de atividades que estimulem a interação social e a criação de um espaço acolhedor e tranquilo. A atuação do professor é central nesse processo, como apontam Glat e Blanco (2007, p. 15): “a atuação do professor é central para a efetivação da inclusão. Ele precisa estar preparado para adaptar sua prática e reconhecer a singularidade de cada aluno.”

No caso específico de Marina, observou-se que a professora não possuía um conhecimento aprofundado sobre o TEA Nível 1 de Suporte. É crucial reconhecer que Marina

se sente mais segura com a previsibilidade e reage negativamente a propostas não anunciadas. Houve uma situação em que a professora não explicou antecipadamente uma mudança, o que demonstra a importância vital da rotina para crianças autistas.

Oliveira e Duarte [2011, p. 104] reforçam que “a rotina estruturada não representa rigidez, mas uma base de segurança para que o aluno possa se desenvolver em um ambiente compreensível e acolhedor.”

A quebra inesperada da rotina levou Marina a reações de sobrecarga emocional, manifestadas por afastamento, inquietação e verbalização intensa de frustração. Um exemplo claro ocorreu durante uma aula de artes, quando a professora propôs uma atividade em duplas sem aviso prévio. Ao perceber a necessidade de interagir com um colega, Mariana demonstrou visível desconforto, recusou-se a participar e, após alguns minutos, expressou irritação, culminando no arremesso dos materiais ao chão.

Diante de tais ocorrências, o acompanhante terapêutico escolar, pode desempenhar um papel fundamental ao auxiliar a professora regente. Juntos, podem propor atividades que integrem a previsibilidade na rotina escolar, como a utilização de recursos visuais (imagens da rotina), a explicação prévia das atividades, a possibilidade de a aluna escolher sua dupla para certas tarefas e a mediação durante as interações. Em momentos de insegurança, o acompanhante terapêutico escolar pode conduzir Marina a um ambiente mais tranquilo para que ela se acalme e, posteriormente, retorne à atividade proposta. Silva e Amaral (2020, p. 92) destacam que “o acompanhante terapêutico escolar atua como facilitador do processo de inclusão, promovendo segurança e apoio emocional, comportamental e comunicacional.”

Além disso, Silva e Amaral (2020, p. 94) enfatizam a importância da previsibilidade “no cotidiano escolar, a previsibilidade das ações é um fator protetivo para crianças com autismo, promovendo segurança emocional e facilitando a aprendizagem.”

A participação da família é essencial nesse processo de inclusão, especialmente considerando as dificuldades de Marina em aspectos sociais, inerentes ao seu TEA Nível 1 de Suporte. A professora regente e o acompanhante terapêutico escolar devem estabelecer uma parceria sólida com a família de Marina, incentivando sua participação em eventos escolares, realizando reuniões para discutir o desenvolvimento da aluna e propondo atividades para serem realizadas em casa, como a confecção de um brinquedo para uma exposição na escola. Oliveira e Duarte (2011, p. 102) ressaltam que “a parceria entre escola e família é um dos pilares para o sucesso da inclusão escolar, especialmente quando se trata de crianças com deficiência.”

Conclui-se que, no estudo de caso de Marina, a colaboração entre a professora regente, o acompanhante terapêutico escolar e a família é crucial para a inclusão da aluna com TEA Nível 1 de Suporte. Com essa parceria no âmbito escolar, Marina tem um grande potencial para beneficiar-se significativamente em seu aprendizado e desenvolvimento, tanto em suas habilidades individuais quanto nas interações sociais, promovendo, assim, sua autonomia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de caso de Marina permite refletir que a inclusão plena na prática ainda enfrenta desafios significativos, especialmente no que tange à criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 1 de Suporte. Nesse contexto, é imperativo que as instituições de ensino desenvolvam currículos apropriados ou adaptados para alunos com TEA e outras necessidades educacionais especiais, e que os professores estejam devidamente preparados para atender a essa demanda de forma eficaz.

Para a concretização de uma escola verdadeiramente inclusiva, é fundamental que as secretarias de educação promovam capacitações contínuas para professores e acompanhantes terapêuticos. Essa formação especializada em TEA é essencial para que esses profissionais possam atender de maneira mais adequada às crianças com o transtorno.

A pesquisa realizada alcançou seus objetivos ao abordar questões pertinentes como a inclusão escolar, a importância da previsibilidade na rotina, o papel mediador e crucial do professor, os desafios enfrentados em sala de aula, a atuação do acompanhante terapêutico e a participação ativa da família no ambiente escolar. O estudo de caso de Marina reforça que a rotina estruturada é um elemento essencial para auxiliar no bem-estar emocional, comportamental e social do aluno com TEA. Para otimizar essa rotina, sugere-se a implementação de recursos visuais, como imagens que ilustram as atividades diárias, proporcionando à aluna autista uma rotina previsível, um ambiente acolhedor e tranquilo, e, conseqüentemente, maior segurança.

Em síntese, o estudo de caso de Marina oferece uma valiosa oportunidade para a reflexão sobre os desafios persistentes na inclusão escolar. Reconhece-se que o processo de inclusão no âmbito educacional é contínuo e demanda aprendizado e aprimoramento constantes.

REFERÊNCIAS

BOSA, Cleonice Alves. **Autismo: intervenções psicossociais**. Porto Alegre: Artmed, 2002.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 28 dez. 2012.

GLAT, Rosana; BLANCO, Regina de Andrade Marques. **Inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2007.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

OLIVEIRA, Maria Cláudia de; DUARTE, Cíntia Pereira. Família e escola: parceria fundamental na educação inclusiva. **Revista Educação Especial**, Santa Maria, v. 24, n. 40, p. 101–110, 2011.

SILVA, Maria Renata da; AMARAL, Lílian Alves Pereira do. Acompanhante terapêutico escolar: um agente de inclusão. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Marília, v. 26, p. 91–98, 2020.

PRÁTICA PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

Juliana Santana Rubik¹

INTRODUÇÃO

As políticas curriculares brasileiras para o ensino fundamental indicam o uso das tecnologias digitais como essenciais para a formação integral do aluno. Sua presença nas práticas pedagógicas dos professores tem se intensificado, o que exige uma formação tecnológica (Hernandez et al, 2018). Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar como oito professores de uma escola pública do sul do Brasil dizem utilizar as tecnologias digitais com estudantes de 6 a 10 anos. Esta pesquisa qualitativa adotou o grupo de discussão com oito professores para produção dos dados. Os dados foram analisados à luz dos princípios da análise de conteúdo, que possibilitou analisar a comunicação com a finalidade de descrever o conteúdo das mensagens (Franco, 2016), o que é pertinente nesta pesquisa, já que são os dizeres dos professores que constituem o corpus investigado.

O lócus da pesquisa foi uma escola pública do município de Araquari/SC. A escola atende em torno de mil e duzentos (1200) alunos na faixa etária de seis (6) a dez (10) anos, perfazendo um total de quarenta e cinco (45) turmas no período da realização da pesquisa. É a maior escola do município de Araquari, sendo necessário atender em três turnos (matutino, intermediário e vespertino). Desde 2021 a escola participa do Programa de Inovação Educação Conectada que é desenvolvido pelo Ministério da Educação e foi implementado em 2017. O propósito fundamental do referido programa é ampliar o acesso à internet e estimular o uso pedagógico das tecnologias digitais na educação básica:

Para isso, foi elaborado com quatro dimensões que se complementam [...] visão, formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura. Algumas das ações fomentadas pelo Programa são: [1] contribuir para que o ambiente escolar esteja preparado para receber a conexão de internet; [2] destinar aos professores a

¹ Mestra em Educação - UNIVILLE. Especialização em Psicopedagogia - AUPEX. Graduação em Pedagogia – ACE (Associação Catarinense de Ensino).

possibilidade de conhecer novos conteúdos educacionais; [3] proporcionar aos alunos o contato com as novas tecnologias educacionais (Brasil, Programa de Inovação Educação Conectada, 2017).

Esta pesquisa levantou dados sobre a situação em que a escola se encontra no que se refere às tecnologias disponíveis para o uso dos professores buscando compreender como são esses usos nas práticas pedagógicas.

Todavia, no início do delineamento do objeto de pesquisa foi necessário fazer um levantamento da produção sobre o tema. Para Romanowski e Ens (2006) esse tipo de estudo favorece a verificação do que se tem produzido cientificamente, especialmente as publicações de teses e dissertações bem como dos artigos acadêmicos de revistas qualificadas. Foram feitas buscas por trabalhos científicos disponíveis no portal de teses e dissertações e no portal de periódicos da plataforma Capes, que foram publicados do ano de 2020 a 2023. Esse período foi determinado porque as pesquisas mais recentes trazem parâmetros quanto ao uso das tecnologias digitais durante a pandemia e as mudanças no retorno às aulas presenciais para a análise de dados aproximados da realidade da pesquisa realizada com o grupo de discussão.

Os descritores utilizados foram: ensino fundamental 1, tecnologias digitais e prática pedagógica, com o uso do operador booleano *and*. Como critério de exclusão utilizei o título da dissertação e fiz em seguida a leitura dos resumos dos trabalhos que permaneceram na seleção previamente feita.

Foram encontradas 100 dissertações e teses, dos quais três mais se aproximaram dos objetivos propostos na pesquisa, conforme quadro 1 a seguir:

Quadro 1: Banco de Teses e Dissertações da Capes (continua)

Título	Autor	Ano	Universidade	Objetivo
Práticas Pedagógicas Digitais de Professoras Alfabetizadoras: Um Estudo de Caso	Fabia Ramos da Cruz Clemente	2020	Universidade da Região de Joinville	Analisar as práticas pedagógicas de professores alfabetizadores que utilizam as tecnologias digitais.

Quadro 1: Banco de Teses e Dissertações da Capes (conclusão)

Título	Autor	Ano	Universidade	Objetivo
A prática pedagógica e suas relações com as Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação	Rosilene Maria Tessari	2020	Universidade de Cuiabá	Compreender a relação entre a metodologia de ensino e os recursos tecnológicos digitais.
Tecnologias Digitais nas práticas pedagógicas de alfabetização e letramento nos anos iniciais do Ensino Fundamental: Quais contribuições? Quais desafios?	Karen Soares Iglesias	2020	Universidade Católica de Santos	Analisar a motivação e os objetivos que levam professores a utilizar as tecnologias digitais, assim como as contribuições e desafios de seus usos com as turmas de alfabetização.

Fonte: da autora

Na leitura dos resumos foi identificado que Clemente (2020) realizou uma pesquisa antes da pandemia, sendo presencial e de caráter etnográfico, em uma escola pública da cidade de Joinville/SC. A pesquisadora observou duas turmas, sendo seis aulas do 1º ano e quatro aulas do 2º ano, nas quais eram utilizadas as tecnologias digitais. Foram entrevistadas as professoras regentes das duas turmas e a professora responsável pela sala de informática. Os registros das observações das aulas e as entrevistas constituíram o *corpus* de análise.

Os dados evidenciaram o uso de diferentes recursos, especialmente com o objetivo de fixar o conteúdo, por meio de jogos, inseridos nos *tablets* disponibilizados pela escola. A pesquisa também identificou que a formação em serviço e o apoio da gestão são fundamentais para a proposição das atividades digitais pelos professores. Observou também que as crianças

têm facilidade em utilizar algumas ferramentas tecnológicas, porém ainda precisam ser orientadas para utilizá-las com fins pedagógicos.

A pesquisa de Tessari (2020) foi realizada em duas escolas públicas do município de Cuiabá-MT, com abordagem qualitativa e técnica para coleta de informações por meio de pesquisa documental, entrevista semiestruturada e observação participante em atividades práticas com o uso da TD.

Os resultados da pesquisa desenvolvida por Tessari (2020) apontaram certa resistência e pouco conhecimento dos professores para incluir as tecnologias digitais nas aulas. Aponta ainda a falta de recursos tecnológicos nas escolas e a necessidade de políticas públicas para a formação continuada principalmente no que diz respeito à inclusão e à utilização da TD. Tessari (2020) destaca que durante a pandemia da Covid-19, com a suspensão das aulas presenciais, os professores passaram a utilizar recursos digitais, incluindo vídeos aulas, formulários *online*, editores de imagem, textos e vídeos.

A pesquisa de Iglesias (2020) foi no município de Santos-SP, com 50 professores de escolas públicas contempladas pelo Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO e que atendem turmas do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Utilizou como metodologia a abordagem qualitativa, com foco na análise de relatos de práticas pedagógicas com o uso de TD, de professores alfabetizadores, por meio da análise de conteúdo. Teve como instrumentos de coleta de dados o questionário, a entrevista semiestruturada e as narrativas dos professores.

Destacou o uso da TD como motivador para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, ou seja, para despertar o interesse das crianças do período de alfabetização ao proporcionar aulas mais lúdicas e prazerosas. A interatividade torna a aula atraente, interessante e significativa. Mesmo professores que não utilizam nas práticas educativas as tecnologias digitais, segundo Iglesias (2020, p. 16), “são unânimes em afirmar que há contribuições das tecnologias digitais no processo de alfabetização”.

As três dissertações contribuíram para delimitar o tema e propor os objetivos com maior clareza, tendo em vista que os resultados dessas pesquisas foram identificados antes da pandemia. Da mesma forma, o levantamento no portal de periódicos da Capes resultou na seleção de 03 artigos, conforme o quadro 2:

Quadro 2: Artigos do Portal de Periódicos da Capes

Título	Autores	Ano	Periódico	Objetivo
O uso lúdico das tecnologias digitais nos anos iniciais do Ensino Fundamental: uma possibilidade de facilitação dos processos de ensino e aprendizagem	Adriana Gonçalves dos Santos; Anubis Graciela de Moraes Rossetto	2021	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense,	Analisar a percepção que os professores atuantes nessa etapa escolar, das escolas municipais da cidade de Guaporé/RS, possuíam a respeito desse tema.
Práticas pedagógicas no contexto da cultura digital: um estudo de caso	Karina Marcon Juliana Brandão Machado João Victor Schmitz Leandro José Rossi	2020	E-Curriculum	Investigar as relações teórico-práticas dos processos de inclusão digital nos espaços educativos escolares da rede municipal de ensino de Florianópolis-Santa Catarina.
Tecnologias digitais e sua aplicabilidade nas práticas didáticas nos anos iniciais do ensino fundamental	Débora Alves Pereira; Patrícia Alves Rodrigues da Silva; Izidoro Paz Fernandes Neto	2023	Revista Foco	Avaliar o desenvolvimento da aplicação das tecnologias pelos docentes como meio didático em sala de aula, bem como os desafios enfrentados pelos professores na sua utilização e efetivação nas unidades.

Fonte: da autora

O artigo de Santos; Rossetto (2021) foi desenvolvido por meio de uma abordagem qualitativa tendo como procedimento técnico o estudo de caso e a aplicação de questionário para vinte e um professores dos anos iniciais de quatro escolas municipais da cidade de Guaporé-RS, no ano de 2021. O objetivo foi analisar a percepção que os professores possuíam a respeito do uso da TD. Concluiu que o uso da TD pelos professores ocorre de forma isolada e não vinculada como os pressupostos teóricos desse estudo apontam como necessário e eficaz. Os resultados da pesquisa evidenciaram que os pesquisados compreendem a importância da

utilização do lúdico e das tecnologias digitais como recursos eficazes para fazer educação de qualidade e que os utilizam nas aulas deles. Porém, de acordo com a análise das respostas disponibilizadas nos questionários, tal utilização ocorre de forma isolada e não vinculada, como aponta ser necessário, importante e eficaz de acordo com a revisão de literatura do estudo que as pesquisadoras desenvolveram.

A pesquisa qualitativa e exploratória de Marcon et al. (2020) faz um recorte de observações realizadas em sete escolas sobre o desenvolvimento de práticas pedagógicas nas salas informatizadas, com turmas do 4º ou 5º ano do ensino fundamental. O estudo teve o objetivo de investigar as relações teórico-práticas dos processos de inclusão digital nos espaços educativos escolares da rede municipal de ensino de Florianópolis/Santa Catarina. Concluíram que a inclusão digital vem sendo implantada nas escolas pesquisadas, havendo planejamento intencional, variação de recursos tecnológicos, docência compartilhada e interação entre professores regentes e auxiliares de tecnologias educacionais.

Pereira; Silva; Fernandes Neto (2023) realizaram uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa utilizando obras publicadas nas plataformas online Google Acadêmico, SciELO e livros. O objetivo foi avaliar o desenvolvimento da aplicação das tecnologias pelos docentes como meio didático em sala de aula, bem como os desafios enfrentados pelos professores na utilização e efetivação nas unidades escolares. Os resultados indicaram que os professores reconhecem a importância do uso da TD para a eficiência das práticas desenvolvidas em sala de aula. Contudo, encontram resistências para a utilização desses instrumentos ou recursos devidos principalmente à insuficiência de formação docente voltada ao uso da TD.

As dissertações e os artigos pesquisados têm em comum o objetivo de compreender de que forma as tecnologias digitais podem ser utilizadas em sala de aula para promover aprendizagens significativas, bem como analisar as práticas pedagógicas de professores dos anos iniciais do ensino fundamental ao utilizarem as tecnologias digitais.

Os resultados dessas seis pesquisas demonstram que os professores têm incorporado as tecnologias digitais nas práticas pedagógicas - mesmo que de forma ainda instrumental - o que ocorreu com maior intensidade no período pandêmico e pós-pandêmico. Há evidências de que os docentes compreendem o papel da TD para a aprendizagem e formação dos alunos em uma sociedade digital.

Esta pesquisa alinha-se aos estudos acerca do uso da TD nos anos iniciais do ensino fundamental no sentido de conhecer as percepções dos professores integrantes de um grupo de discussão, as formas de utilização desses instrumentos por parte dos docentes nas práticas pedagógicas e os desafios que se apresentam no uso desses recursos.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A escola, os professores e os alunos estão inseridos na sociedade que, por sua vez, está inserida em um universo tecnológico. Porém, o uso cotidiano e espontâneo não habilita os professores a usarem pedagogicamente a TD. É importante que os professores desenvolvam conhecimentos e competências para utilizar essas tecnologias. Esses conhecimentos docentes são identificados em Hernandez et al. (2018) como importantes na proposição das formações para que os professores estejam aptos a utilizar as tecnologias digitais nas práticas pedagógicas, conforme apresentados no quadro em sequência:

Quadro 3: Conhecimentos docentes para utilização das tecnologias digitais

Conhecimentos	Descrição
Instrumental	Competências mínimas para o manejo das tecnologias;
Semiológico/Estético	Habilidade para decodificar mensagens veiculadas pelas tecnologias digitais;
Curricular	Uso das tecnologias digitais para o alcance dos objetivos propostos;
Pragmático	Ações com uso das tecnologias para obter resultados sociocognitivos diversos;
Psicológico	Habilidades cognitivas que se convertem em aprendizagem;
De Produção de Conteúdo	Capacidade do professor de não apenas utilizar as tecnologias, mas também produzi-las;
Avaliação	Seleção das tecnologias a serem utilizadas;
Crítico Reflexivo	Relações entre a sociedade e os avanços tecnológicos e os usos desses na educação;
Organização das estratégias	Considerar as várias possibilidades do uso das tecnologias como aliadas, criando diferentes formas de comunicação.

Adaptado de Hernandez et al. (2018)

Na abordagem sobre a TD nas práticas pedagógicas, os professores teceram diversos comentários que indicaram o uso do computador da sala de aula e conectado à internet como o principal recurso tecnológico utilizado nas aulas com as crianças. Outros instrumentos

mencionados foram o *datashow* conectado ao *notebook*, o vídeo game e o celular, conforme sistematização apresentada no quadro 4.

Quadro 4: Principais tecnologias digitais utilizadas pelos professores nas práticas pedagógicas

TD utilizada		Objetivo	Componente curricular
Computador	Vídeo	Contribuir na explicação de conteúdo, utilizando recursos audiovisuais; Contação de histórias.	Arte Inglês Educação Física Geografia
	Música	Proporcionar momentos de silêncio e relaxamento; Trabalhar movimentos corporais.	Alfabetização Educação Física
	Jogos interativos	Exercitar a leitura e formação de palavras; Utilizar <i>flash cards</i> – ler e reconhecer palavras.	Alfabetização Inglês
	Ferramenta de busca na web - Google	Elaborar plano de aula; Realizar pesquisas de informações sobre assuntos em estudo; Pesquisar palavras.	Uso pelo professor Alunos e professores Alfabetização
Celular	Produzir registros em vídeos com as crianças como protagonistas ou espectadores; Reproduzir músicas para atividades físicas; Despertar atenção de um aluno com autismo; Fazer registros por meio de fotos para serem inseridas em práticas pedagógicas.	História Educação Física Educação Inclusiva Alfabetização	
<i>Datashow</i> – conectado ao <i>notebook</i>	Ampliar imagens e contribuir para o acompanhamento das aulas pelas crianças.	Alfabetização	
<i>Vídeo game</i>	Desenvolver a coordenação motora ampla e a noção temporal e espacial	Educação Física	

Fonte: da autora.

No período de realização da pesquisa, identificamos que a escola disponibilizava um computador em cada sala de aula e dois projetores *datashow* que ficavam na sala da direção. Para utilizar o *datashow* o professor precisava reservá-lo com antecedência e buscá-lo. Houve um comentário do P2 indicando que nem sempre era possível usar essa tecnologia devido à

quantidade insuficiente de projetores para atender às quinze turmas. Ele sugere maiores investimentos na aquisição desse recurso que, na percepção dele, enriquece e dinamiza significativamente as práticas pedagógicas por meio da ampliação das imagens e a possibilidade de interação que essa tecnologia proporciona. Diversas falas dos professores apontaram problemas de infraestrutura da escola que dificultaram o uso da TD, tais como: a inexistência de laboratório de informática, a internet que, por vezes, apresentava problemas de conexão e poucas caixas de som, o que limitava a audição dos vídeos apresentados.

Os estudos de Marcon et al. (2020) em salas informatizadas, com turmas do 4º ou 5º ano do ensino fundamental, mostraram que a inclusão digital nos espaços escolares vem sendo implantada nas escolas pesquisadas com planejamento intencional, variação de recursos tecnológicos, docência compartilhada e interação entre professores regentes e auxiliares de tecnologias educacionais. Indica as contribuições que o laboratório de informática pode agregar nas práticas pedagógicas dos professores, sobretudo quando há planejamento, gestão e organização coletiva.

Na pesquisa com o grupo de discussão foi comentado pelos professores que a inexistência do laboratório de informática dificulta o trabalho docente no sentido de incluir a TD no processo de ensino-aprendizagem. Essa visão dos professores indica que os aparelhos móveis não são suficientes para promover a aprendizagem das crianças. Podemos inferir que os professores foram expostos ao computador antes dos celulares e tablets, isso pode ser uma hipótese porque entendem que é importante o laboratório de informática. Outra hipótese é que nem todas as crianças têm aparelhos celulares, além do fator da dificuldade de conexão, o que foi mencionado pelos participantes.

Embora a escola participe do Programa de Inovação Educação Conectada, que está inserido no Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, as falas dos professores indicam que nem sempre a internet atende às necessidades para o desenvolvimento das práticas pedagógicas. A maioria dos recursos mencionados no quadro 1 – dos instrumentos mais utilizados pelos professores – necessita da internet. Entretanto, os investimentos que foram feitos pela escola nesse sentido, como a aquisição de cabamentos e instalação dos equipamentos, demonstram ser insuficientes diante das demandas contínuas da escola. Os professores do grupo de discussão demonstraram que utilizavam o que era possível dentre os recursos disponíveis na escola. Isso vem ao encontro da pesquisa de Santos; Rosseto (2022, p. 1023) que encontrou dados

indicativos de que “mesmo as escolas apresentando pouca variedade de recursos tecnológicos, os professores utilizam o que está disponível a eles”.

Diversas pesquisas apontam a utilização da TD como meio para demarcar conteúdos curriculares que estão sendo trabalhados com os alunos. Clemente (2020) realizou um estudo etnográfico com o objetivo de analisar as práticas pedagógicas de professoras alfabetizadoras que faziam uso da TD. Verificou que muitas atividades elaboradas utilizando a TD eram focadas na fixação de conteúdo. Na presente pesquisa também ficou evidenciado que são utilizadas ferramentas tecnológicas com esse propósito, como quando P1 mencionou que “[...] depois, por conta do material lúdico, das imagens que ajudam na fixação dos conteúdos/vocabulário [...]”. Nesse caso, o propósito central da atividade foi utilizar a imagem para que a criança memorizasse o vocabulário em estudo.

Na pesquisa de Iglesias (2020) algumas professoras declararam que fazem uso de jogos do computador como meio de fazer exercícios de repetição e memorização de letras e palavras com crianças em processo de alfabetização. Tais exercícios correm o risco de não atender à necessidade lúdica que a criança dessa faixa etária tem, uma vez que não abre espaço para a imaginação e a criatividade.

Nesta pesquisa, esses são os conhecimentos que melhor caracterizam o que é necessário para a mediação do professor no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que estabelecem relações entre os usos que ele faz da TD no cotidiano e os desafios que se apresentam nas práticas pedagógicas. O conhecimento instrumental e o curricular destacam a importância do uso dessas ferramentas de acordo com a realidade das crianças, selecionando os recursos que melhor contribuirão para o alcance dos objetivos propostos no plano de ensino e propondo práticas que oportunizem a interação entre a criança e as tecnologias digitais. Já alguns dos conhecimentos docentes mencionados favorecem a reflexão sobre as transformações sociais impulsionadas pelas tecnologias e as consequências de seu uso para a saúde mental das pessoas/crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apontaram que os professores utilizam para que as crianças façam pesquisa, ampliem o conhecimento abordado com vídeos e utilizem jogos pedagógicos para fixação de conteúdo. Porém, percebeu-se que ainda fazem pouco uso para produção de

conteúdo. Indicaram que utilizam os aplicativos como whatsapp para se comunicarem tanto com as crianças quanto com os pais ou responsáveis para enviarem recados, tarefas e esclarecerem dúvidas. Os dados indicaram que os professores têm inserido as tecnologias digitais com intencionalidade pedagógica, embora ainda num nível mais responsivo e pouco proativo da criança.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Programa Educação Conectada**. Brasília, DF: MEC, 2017. Disponível em: <https://educacaoconectada.mec.gov.br/>. Acesso em: jun. 2023.

CLEMENTE, Fabia Ramos da Cruz. **Práticas pedagógicas digitais de professoras alfabetizadoras: um Estudo de Caso**. 2020. 100 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade da Região de Joinville, Joinville, 2020.

FRANCO, Maria Amélia do Rosário de Souza. Prática pedagógica e docência: um olhar a partir da epistemologia do conceito. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos** (on-line), Brasília, v. 97, n. 247, p. 534-551, set./dez. 2016.

HERNANDEZ, Ronald M.; CUMPA, Rosalina Orrego; RODRÍGUEZ, Sonia Quiñones. Nuevas formas de aprender: La formación docente frente al uso de las TIC. **Propósitos y Representaciones**, Lima, v. 6, n. 2, p. 671-685, 2018. Disponível em: <https://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/248>. Acesso em: jul. 2023.

IGLESIAS, Karen Soares. **Tecnologias digitais nas práticas pedagógicas de alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental: quais contribuições? Quais desafios?** 2020. 150 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação, Universidade Católica de Santos, Santos, 2020.

MARCON, Karina; MACHADO, Juliana Brandão; SCHMITZ, João Victor; ROSSI, Leandro José. Práticas pedagógicas no contexto da cultura digital: um estudo de caso. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 34-56, jan./mar. 2021. DOI: 10.23925/1809-3876.2021v19i1p34-56.

PEREIRA, Debora Alves; SILVA, Patricia Alves Rodrigues da; NETO, Izidoro Paz Fernandes. Tecnologias digitais e sua aplicabilidade nas práticas didáticas nos anos iniciais do ensino fundamental. **Revista Foco**, v. 16, n. 10, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v16n10-010>. Acesso em: dez. 2023.

ROMANOWSKI, Joana Paulin; ENS, Romilda Teodora. As pesquisas denominadas do tipo “Estado da Arte” em Educação. **Diálogo Educacional**, Curitiba, v. 6, n. 19, p. 37-50, set./dez. 2006.

SANTOS, Adriana Gonçalves dos; ROSSETTO, Anubis Graciela de Moraes. O uso lúdico das tecnologias digitais nos anos iniciais do Ensino Fundamental: uma possibilidade de facilitação dos processos de ensino e aprendizagem. **Revista Thema**, Pelotas, v. 21, n. 4, p. 1016-1027, 2022. DOI: 10.15536/thema.V21.2022.1016-1027.2565.

TESSARI, Rosilene Maria. **A prática pedagógica e suas relações com as tecnologias digitais da informação e da comunicação**. 2020. 120 f. Dissertação (Mestrado em Ensino) – Universidade de Cuiabá, Cuiabá, 2020.

ENTRE CORES E RAÍZES: A FLOR DE MANDELA E A EDUCAÇÃO PAR AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BERÇÁRIO

Keit Mara de Jesus Lickfett¹

Jesiane Pinto²

RESUMO

Este artigo relata uma experiência pedagógica desenvolvida com crianças do Berçário II (1 ano a 1 ano e 11 meses) do CEI Heley de Abreu Silva Batista, em Araquari (SC). A proposta integrou o projeto institucional "Conhecendo Culturas do Mundo com o Berçário" e teve como eixo central a flor 'Ouro de Mandela, de origem africana. O objetivo foi articular a Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) desde a primeira infância. As crianças participaram da observação de imagens da flor e de Nelson Mandela, exploraram cores e texturas por meio da pintura em caixas suspensas e tiveram contato com textos e símbolos, promovendo o letramento visual e simbólico. Observou-se a ampliação do repertório cultural, estético e linguístico, o fortalecimento da negritude, o respeito à diversidade e a construção da identidade. A experiência evidenciou o protagonismo infantil, a mediação docente significativa e a possibilidade de práticas futuras que integrem arte, natureza e cultura.

Palavras-chave: Educação Infantil. ERER. Berçário. Letramento. Cultura Africana.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil representa o primeiro contato formal das crianças com o ambiente escolar e é essencial para o desenvolvimento de competências socioemocionais, cognitivas e culturais. O Centro de Educação Infantil (CEI) Heley de Abreu Silva Batista, em Araquari (SC), atende atualmente turmas de Berçário, Maternal e Jardim. Em 2025, a equipe definiu como tema gerador institucional "Civismo e Cidadania", orientando as práticas pedagógicas do CEI.

Neste contexto, a turma do Berçário II desenvolveu o projeto de sala "Conhecendo Culturas do Mundo com o Berçário", cujo objetivo foi ampliar o repertório cultural das crianças por meio da exploração de diferentes culturas, histórias e expressões artísticas. Como parte desse projeto, a proposta "A Beleza da Natureza: A Flor 'Ouro de Mandela'" proporcionou vivências significativas de arte, leitura, escrita e valorização da cultura africana.

¹ Graduação em Pedagogia – UNIASSELVI. Pós-graduação em Educação Infantil, Educação Inclusiva e Anos Iniciais – CELER/FACISA.

² Graduação em Pedagogia – UNIASSELVI. Pós-graduação em Educação Especial Inclusiva com Ênfase na Deficiência Intelectual – UNINA. Centro de Educação Infantil Heley de Abreu Silva Batista

O foco deste artigo é relatar essa experiência pedagógica, destacando a participação ativa das crianças, o protagonismo infantil, os ganhos pedagógicos e os desafios observados. O relato busca articular a teoria e a prática, alinhando-se às orientações da Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017) e da Matriz Curricular da Educação Infantil de Araquari (Araquari, 2020).

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E O BERÇÁRIO

A Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) busca valorizar e visibilizar a história e cultura afro-brasileira e africana, promovendo a diversidade e a inclusão. Inserir essa perspectiva no berçário é fundamental para criar experiências positivas de pertencimento e reconhecimento cultural desde a primeira infância (GOMES, 2005; Munanga, 2019).

A BNCC (Brasil, 2017) estabelece, no campo de experiência “O eu, o outro e o nós”, que as crianças devem conviver, interagir e compreender diferenças culturais. O campo “Escuta, fala, pensamento e imaginação” enfatiza práticas de linguagem, comunicação e o contato inicial com a escrita. A Matriz Curricular da Educação Infantil de Araquari (Araquari, 2020) reforça que o trabalho com ERER deve ser transversal e contínuo, mesmo em contextos de berçário, promovendo o respeito à diversidade, a valorização da negritude e a integração entre arte, cultura e experiências sensoriais.

No berçário, o letramento vai além do reconhecimento de letras, envolvendo um contato sensível com textos, imagens e símbolos. A inserção de textos simples e de imagens relacionadas à vida de Nelson Mandela possibilitou experiências de leitura compartilhada, estimulou a oralidade e favoreceu a construção de sentido cultural desde os primeiros anos.

METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

A experiência foi realizada com as crianças do Berçário II, com idades entre 1 ano e 1 ano e 11 meses. Nessa fase, as crianças estão em pleno desenvolvimento da autonomia e da linguagem, explorando o ambiente com curiosidade e encantamento. Contudo, ainda necessitam de atenção, cuidado e presença afetiva das professoras, que garantem segurança e acolhimento em cada momento. A mediação pedagógica tem papel fundamental nessa etapa, promovendo estímulos sensoriais adequados e organizando o espaço de forma a respeitar os

ritmos, interesses e descobertas individuais de cada criança, favorecendo vivências significativas e prazerosas.

30

Para o desenvolvimento da proposta, foram realizadas as seguintes etapas:

Observação da Flor

Na sala, foi organizado um espaço acolhedor e esteticamente convidativo, com imagens ampliadas da flor 'Ouro de Mandela', fotos de Nelson Mandela e flores naturais dispostas sobre um tapete. As crianças foram instigadas a observar atentamente cada detalhe — aproximavam o rosto das flores, tocavam delicadamente nas pétalas, comparavam as cores e exploravam as diferentes texturas com as mãos e o olhar curioso. Essa aproximação sensorial despertou encantamento e promoveu trocas entre elas, que compartilhavam descobertas e expressões espontâneas. Durante a exploração, uma criança encostou a folha da flor no rosto e comentou que estava “gelada”, despertando a curiosidade dos colegas, que logo quiseram experimentar a mesma sensação. Ao segurar a planta, outra criança observou: “grande”. A professora, em sua mediação, aproveitou o momento para ampliar a percepção das proporções, comentando que a flor era “quase do tamanho da criança” e, em seguida, apresentou uma de tamanho menor, possibilitando a comparação entre grande e pequeno de forma concreta e significativa.

Outro momento marcante foi quando uma criança aproximou a imagem impressa da flor da flor real, observando atentamente as semelhanças e diferenças entre elas. Diante disso, algumas crianças expressaram encantamento dizendo “que linda!”, evidenciando sensibilidade estética e envolvimento afetivo com a proposta.

Fonte: das autoras

Exploração Artística

No parque do CEI, foram penduradas caixas de papelão envelopadas com papel branco nos galhos das árvores, criando um ambiente convidativo à exploração. Foram disponibilizadas tintas guache, pincéis e imagens da flor 'Ouro de Mandela', além de fotografias de Nelson Mandela acompanhadas de frases ditas por ele, que inspiraram o olhar artístico e cultural das crianças.

Fonte: das autoras.

As crianças tiveram liberdade para pintar, algumas em pé, outras sentadas, explorando as cores laranja e azul correspondentes à flor. Algumas pintaram diretamente suas mãos,

enquanto outras optaram por experimentar a tinta nos pés antes de aplicá-la nas caixas, indicando exploração sensorial, curiosidade e protagonismo infantil. Esses gestos permitiram que cada criança fosse protagonista de sua produção artística, desenvolvendo a coordenação motora fina e ampla, a percepção tátil, a criatividade e a autonomia na escolha de como criar.

Fonte: das autoras.

Uma criança, em especial, chamou a atenção da professora ao comentar: “Lindo! Olha que lindo!”, enquanto outro colega ao lado observava e interagia com entusiasmo. Ao experimentar livremente, sentindo a textura da tinta e utilizando elementos naturais do ambiente, as crianças tiveram contato com a arte em meio à natureza e ao ar livre, fortalecendo a percepção estética, o engajamento coletivo e a interação social. Essa prática evidenciou que o aprendizado pode ser significativo, lúdico e sensorial, promovendo tanto a expressão artística quanto a valorização da cultura africana e afro-brasileira desde o berçário.

Exploração da Linguagem e Símbolos

Fragments de textos e imagens de Nelson Mandela foram apresentados às crianças de forma oral e visual, permitindo que se aproximassem da linguagem de maneira lúdica e significativa. No berçário, o letramento inicia-se de forma exploratória e sensorial, por meio do contato com sons, imagens, palavras e símbolos, que permitem à criança perceber que diferentes formas gráficas representam sentidos e histórias (Brasil, 2017; Gomes, 2005).

Fonte: das autoras

Durante a atividade, observou-se o olhar atento das crianças para as imagens e textos apresentados em sala. Posteriormente, ao verem essas mesmas imagens e fragmentos pendurados nas árvores junto às caixas pintadas, interagiram livremente com o material. Algumas fizeram comentários espontâneos, outras tocaram nas superfícies pintadas, aproximando o gesto da linguagem, valorizando e enriquecendo a experiência de exploração simbólica e cultural.

Registro e Exposição

As caixas pintadas pelas crianças receberam fotos impressas coladas a elas e foram organizadas em uma exposição coletiva em frente à sala do Berçário II, formando um espaço de valorização do trabalho infantil e da cultura africana. Cada criança pôde perceber sua participação no processo, reconhecendo que sua produção artística integrava-se a uma experiência coletiva, fortalecendo o senso de pertencimento e autoestima.

A exposição também teve um papel social e pedagógico mais amplo: professoras de outras salas e turmas do CEI visitaram o espaço, observando e valorizando as produções, enquanto os alunos exploravam livremente os materiais, tocavam nas superfícies e interagiam com as caixas. Um bilhete foi enviado às famílias convidando-as a prestigiar o trabalho de seus filhos, possibilitando momentos de compartilhamento e aproximação entre escola e família. Durante o acolhimento, algumas famílias pararam no espaço, olharam as caixas juntamente com

seus filhos e registraram fotos, consolidando memórias afetivas e reconhecendo o valor do aprendizado.

Essas interações evidenciam a importância de criar espaços de registro e exposição no berçário, pois permitem que as crianças percebam o impacto de sua participação, desenvolvam orgulho pelo próprio trabalho e reconheçam o valor da coletividade. Além disso, promovem a integração entre escola, família e comunidade, fortalecendo vínculos afetivos e culturais e reforçando práticas pedagógicas inclusivas e significativas desde os primeiros anos de vida.

A mediação das professoras buscou orientar a observação, estimular a curiosidade e favorecer a expressão livre, respeitando ritmos e interesses individuais, em alinhamento com a BNCC (Brasil, 2017) e a Matriz Curricular da Educação Infantil de Araquari (Araquari, 2020).

RESULTADOS OBSERVADOS

As crianças demonstraram curiosidade e encantamento durante todo o processo de exploração da flor 'Ouro de Mandela', revelando interesse pelas cores, formas e texturas. Observou-se o envolvimento ativo e sensorial, especialmente quando aproximavam o rosto das flores, tocavam delicadamente nas pétalas e expressavam verbalmente suas percepções, utilizando palavras como “grande”, “gelada” e “lindo”. Essas manifestações evidenciaram o desenvolvimento da linguagem oral e a ampliação do vocabulário, além da construção de significados a partir de experiências concretas. A interação entre as crianças foi marcada por trocas espontâneas e afetivas, fortalecendo vínculos e promovendo a socialização. Houve momentos de colaboração e imitação entre pares, em que uma descoberta individual despertava a curiosidade dos demais, favorecendo aprendizagens coletivas e compartilhadas. A mediação sensível das professoras permitiu ampliar as percepções das crianças, conectando o olhar estético ao conhecimento de proporções, cores e tamanhos.

Na exploração artística, as crianças expressaram autonomia e criatividade ao manipular tintas, pincéis e superfícies variadas. O ato de pintar em pé, sentadas, com as mãos ou os pés demonstrou liberdade de experimentação, fortalecendo a coordenação motora ampla e fina, o protagonismo infantil e a confiança nas próprias produções. O uso de elementos naturais e a realização da atividade ao ar livre ampliaram as possibilidades de exploração sensorial, estética e cultural, conectando arte, natureza e movimento.

Durante a exploração da linguagem e dos símbolos, as crianças revelaram atenção e interesse pelas imagens e fragmentos de textos apresentados, reconhecendo relações entre o visual e o simbólico. Essa vivência contribuiu para o início do processo de letramento visual e cultural, possibilitando que percebessem a presença da escrita e das representações gráficas no cotidiano de maneira significativa e lúdica.

A exposição dos trabalhos proporcionou às crianças a oportunidade de reconhecerem suas próprias produções como parte de um projeto coletivo, favorecendo o sentimento de pertencimento, autoestima e valorização de suas conquistas. O envolvimento das famílias na apreciação das obras fortaleceu os laços entre casa e escola, ampliando o sentido social e afetivo das experiências vividas. De forma geral, as observações indicaram avanços no desenvolvimento integral das crianças — cognitivo, motor, social, afetivo e linguístico —, além da valorização da diversidade cultural e estética desde a primeira infância. O projeto possibilitou experiências significativas que integraram arte, cultura e sensibilidade, reafirmando a importância de práticas pedagógicas que respeitam os tempos e expressões de cada criança e promovem a construção coletiva do conhecimento.

DISCUSSÃO E REFLEXÕES

A prática pedagógica demonstrou que a Educação para as Relações Étnico-Raciais pode ser trabalhada de forma sensível e significativa mesmo com crianças bem pequenas. A articulação entre experiências sensoriais, estéticas e culturais, aliada ao contato com textos de Mandela, favoreceu representações positivas da negritude, a ampliação de repertório cultural e linguístico, o desenvolvimento da linguagem oral, a coordenação motora fina e a percepção estética.

O momento em que uma criança encostou a folha da flor no rosto e disse “gelada” fortaleceu a exploração sensorial coletiva, incentivando as demais crianças a experimentar e verbalizar suas percepções. Essa interação evidenciou protagonismo infantil, cooperação e construção de conhecimento de forma lúdica. A experiência também mostrou que a metodologia pode ser ampliada para outras faixas etárias do CEI, alcançando turmas do Maternal e do Jardim. Essa ampliação abre caminhos para múltiplas práticas pedagógicas que integrem estímulos sensoriais, arte, natureza e letramento inicial.

Entre os desafios, destacou-se a necessidade de planejar intencionalmente espaços, materiais e mediação pedagógica que respeitassem ritmos e interesses individuais. A prática exigiu atenção constante das professoras, intervenções intencionais e observação detalhada para garantir a participação plena de todas as crianças, reforçando o papel do docente como mediador da aprendizagem (Vygotsky, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto teve como objetivo proporcionar às crianças do Berçário II vivências estéticas, sensoriais e culturais a partir da observação da flor 'Ouro de Mandela' e do contato com elementos da história e dos valores representados por Nelson Mandela. Buscou-se, de forma lúdica e significativa, promover o reconhecimento e a valorização da cultura africana e afro-brasileira, integrando arte, natureza e linguagem em experiências que respeitam o ritmo e a curiosidade próprias da primeira infância.

Essa experiência demonstrou que é possível trabalhar a Educação para as Relações Étnico-Raciais com bebês de forma sensível e potente, por meio da arte e do brincar. A proposta contribuiu para a construção de representações positivas da negritude e para a ampliação do repertório cultural e linguístico das crianças, revelando que a abordagem estética é uma via acessível e transformadora para o ensino da diversidade desde o berçário.

Entre os aprendizados para as educadoras, destacou-se a importância de planejar intencionalmente cada espaço e material, considerando o protagonismo infantil e as múltiplas linguagens que emergem no cotidiano. A observação atenta e a escuta sensível foram fundamentais para reconhecer as descobertas de cada criança como expressão legítima de conhecimento, reafirmando o papel do professor como mediador, conforme os princípios de Vygotsky (2007).

Essa vivência pode inspirar outros professores a compreenderem que o trabalho com arte, cultura e diversidade não exige grandes recursos, mas sim um olhar pedagógico comprometido com o respeito, a escuta e o encantamento. Ao unir experiências sensoriais, estéticas e culturais, a prática mostrou-se capaz de transformar o cotidiano do berçário em um espaço de descoberta, beleza e aprendizado.

Como propostas futuras, essa prática pode dar origem a novas experiências pedagógicas que ampliem o repertório cultural das crianças, como o estudo de outras flores e

plantas de origem africana, a confecção de painéis sensoriais com elementos naturais, a criação de livros coletivos ilustrados pelas crianças com tintas naturais, ou ainda o desenvolvimento de projetos musicais que valorizem cantigas e ritmos africanos e afro-brasileiros. Também é possível ampliar a proposta para outras faixas etárias do CEI, promovendo a continuidade da aprendizagem sobre diversidade cultural por meio de histórias, danças, brincadeiras e representações artísticas inspiradas em culturas africanas e indígenas.

Mais do que uma atividade pontual, o projeto reafirmou que educar na primeira infância é cultivar o sensível, o estético e o humano, possibilitando que as crianças se reconheçam como sujeitos de cultura e de direitos. Ao valorizar as raízes africanas e afro-brasileiras por meio da arte e da natureza, o trabalho convida a repensar o currículo sob uma perspectiva inclusiva, viva e inspiradora — capaz de despertar em outros educadores a vontade de transformar o olhar sobre o que é ensinar e aprender com os bebês. Assim, conclui-se que experiências como esta fortalecem a prática docente comprometida com uma educação antirracista, sensível e estética, que reconhece o bebê como protagonista de sua aprendizagem.

REFERÊNCIAS

ARAQUARI. Secretaria Municipal de Educação. **Matriz Curricular da Educação Infantil de Araquari**. Araquari, 2020.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular - BNCC**. Brasília: MEC, 2017.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais**. Brasília: MEC, 2004.

GOMES, Nilma Lino. **Educação, identidade negra e formação de professores**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

MUNANGA, Kabengele. **Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje?** 3. ed. São Paulo: Global, 2019.

VYGOTSKY, Lev Semyonovich. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

A CHEGADA DA PRIMAVERA

Siuvia Regina de Souza¹

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência apresenta uma vivência sobre a chegada da primavera, um momento rico em possibilidades pedagógicas, pois desperta nas crianças a curiosidade sobre a natureza, as mudanças no ambiente e o florescer da vida. Trabalhar esse tema possibilita a integração de conteúdos relacionados à arte, ao meio ambiente, à expressividade e à criatividade. Além disso, a proposta de construção coletiva de um painel proporciona a valorização do trabalho em grupo, o fortalecimento do vínculo entre as crianças e a ampliação da percepção estética e sensível do mundo.

A Turma do Jardim teve a oportunidade de manusear elementos naturais, explorando os ambientes externos da instituição, como o bosque, que possui uma vasta diversidade de árvores, espécies, folhas, cores, flores e até frutos. Essa experiência permitiu-lhes sentir, conhecer, descobrir e vivenciar a estação de uma forma lúdica e prazerosa.

Os principais objetivos deste projeto eram: que as crianças identificassem as características da chegada da estação; promover a experiência de explorarem a natureza, colhendo elementos naturais; estimular a criatividade, a imaginação e a expressão artística das crianças por meio de distintas técnicas de pintura e colagem; incentivar a cooperação e o trabalho coletivo, respeitando o tempo e a participação de cada criança; valorizar o protagonismo infantil, oferecendo espaço para escolhas individuais dentro da atividade; e desenvolver habilidades motoras finas e grossas por meio da pintura, do recorte, da colagem e da manipulação de materiais diversos.

A importância dessa vivência não está apenas no contato dos pequenos com a natureza, mas principalmente na sua conscientização sobre as transformações que ocorrem entre as estações. Eles internalizam e se conscientizam sobre os cuidados com o meio ambiente e consigo mesmos, tornando-se agentes ativos de uma sociedade mais responsável e sustentável.

¹ Graduação em Pedagogia – UNIASSELVI. Pós-Graduação em Educação Infantil, Anos Iniciais e Neuropedagogia – UniBF. Centro de Educação Infantil Branca de Neve

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este relato de experiência apresenta uma vivência sobre a chegada da primavera, um momento rico em possibilidades pedagógicas, pois desperta nas crianças a curiosidade sobre a natureza, as mudanças no ambiente e o florescer da vida. Trabalhar esse tema possibilita a integração de conteúdos relacionados à arte, ao meio ambiente, à expressividade e à criatividade. Além disso, a proposta de construção coletiva de um painel proporciona a valorização do trabalho em grupo, o fortalecimento do vínculo entre as crianças e a ampliação da percepção estética e sensível do mundo.

A Turma do Jardim teve a oportunidade de manusear elementos naturais, explorando os ambientes externos da instituição, como o bosque, que possui uma vasta diversidade de árvores, espécies, folhas, cores, flores e até frutos. Essa experiência permitiu-lhes sentir, conhecer, descobrir e vivenciar a estação de uma forma lúdica e prazerosa.

Os principais objetivos deste projeto eram: que as crianças identificassem as características da chegada da estação; promover a experiência de explorar a natureza, colhendo elementos naturais; estimular a criatividade, a imaginação e a expressão artística das crianças por meio de distintas técnicas de pintura e colagem; incentivar a cooperação e o trabalho coletivo, respeitando o tempo e a participação de cada criança; valorizar o protagonismo infantil, oferecendo espaço para escolhas individuais dentro da atividade; e desenvolver habilidades motoras finas e grossas por meio da pintura, do recorte, da colagem e da manipulação de materiais diversos.

A importância dessa vivência não está apenas no contato dos pequenos com a natureza, mas principalmente na sua conscientização sobre as transformações que ocorrem entre as estações. Eles internalizam e se conscientizam sobre os cuidados com o meio ambiente e consigo mesmos, tornando-se agentes ativos de uma sociedade mais responsável e sustentável.

Em uma de suas obras, Vygotsky (1987) utiliza a abordagem sociointeracionista, que ressalta a importância do contexto social e cultural na construção do conhecimento. Nesse sentido, o tema da primavera foi abordado em uma proposta de atividade coletiva, valorizando a troca de saberes e o fortalecimento de vínculos afetivos e sociais.

METODOLOGIA

Na primeira etapa da experiência, as crianças foram reunidas para uma roda de conversa sobre a chegada da primavera e a despedida do inverno. Nesse momento, foi explicado que seria elaborado um painel coletivo intitulado “Primavera”. O grupo, então, deslocou-se até o bosque para recolher galhos secos e sementes que seriam utilizados na composição.

No segundo dia, as crianças se reuniram na sala de artes, onde pintaram com rolinhos, na cor azul, um grande papel kraft que serviria de fundo para o painel, representando o céu.

Na terceira etapa, a professora apresentou pinhas previamente serradas, que lembravam o formato de flores. Cada criança foi convidada a escolher uma cor de tinta e, com o auxílio de um pincel, pintar sua pinha conforme sua preferência.

O quarto dia foi o momento da montagem do painel. Utilizando galhos secos, coquinhos, rolos de papel higiênico cortados em tiras e tampinhas de garrafa PET, a estrutura ganhou vida. O painel foi disposto na altura das crianças, que foram chamadas uma a uma para pintar pétalas, tampinhas, borboletas, o sol, coquinhos e folhas. Para finalizar, as pinhas pintadas foram coladas, dando o toque final ao trabalho.

Na finalização, o painel da primavera foi exposto na área externa da escola, para que os responsáveis pudessem contemplar e valorizar o trabalho coletivo realizado pelas crianças ao longo da semana.

Foto 1: Criação do Painel da Primavera

Fonte: da autora.

RESULTADOS

Durante a experiência, as crianças mergulharam profundamente no mundo da primavera. Exploraram o bosque entre as árvores, as flores, as cores e os animais, como as lagartas, que muito lhes chamaram a atenção. Fizeram, assim, muitas descobertas.

Trabalharam suas habilidades motoras ativamente, tanto as amplas quanto as finas, ao andar e correr pelo bosque, colhendo folhas e manuseando elementos naturais. Nas práticas de pintura e colagem, desenvolveram suas habilidades de pinça e percepção, o que lhes permitiu usar a imaginação e a criatividade.

Os variados estímulos sensoriais contribuíram para que a vivência se tornasse ainda mais rica, lúdica e prazerosa, proporcionando momentos únicos e divertidos para toda a turma.

Nesse meio mágico, puderam expressar suas curiosidades e adquirir novas aprendizagens sobre o ambiente, tornando-se pequenos cidadãos com uma consciência sustentável e responsabilidade para o futuro.

DISCUSSÕES

A experiência proposta em torno do tema “A chegada da primavera” manifestou-se como uma vivência significativa para o desenvolvimento integral das crianças, de acordo com os princípios da Educação Infantil e as orientações da BNCC (Brasi, Ministério da Educação, 2018).

Ao explorarem o bosque, observando flores, animais, cores e elementos naturais, as crianças assumiram uma postura investigativa e curiosa diante do ambiente. Vygotsky (1991) alega que o aprendizado ocorre por meio da interação com o meio e com o outro, e é nessa relação que a criança constrói significados. O contato com a natureza contribuiu para a construção de conhecimentos sobre o mundo natural, reforçando a importância de experiências concretas e contextualizadas no processo educativo.

As atividades que envolveram movimento, coleta e manipulação de elementos naturais permitiram o desenvolvimento das habilidades motoras amplas e finas, sendo pautadas nos campos de experiência “Corpo, gestos e movimentos” e “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” (Brasil, Ministério da Educação, 2018). Além disso, as práticas de pintura e colagem, ao estimularem o uso da pinça e a coordenação manual, ampliaram o

repertório expressivo e sensorial das crianças, reforçando a ideia de que aprender também é uma experiência estética e corporal (Wallon, 1975).

A imersão nos estímulos sensoriais das cores, dos cheiros, das texturas e dos sons potencializou a dimensão lúdica e prazerosa da aprendizagem, fundamental para o desenvolvimento infantil. Nesse sentido, o ambiente natural configurou-se como um espaço de descobertas e encantamento, permitindo que o aprendizado ocorresse de forma espontânea, significativa e afetiva.

Dessa maneira, a experiência do projeto propôs uma integração entre educação, sensibilidade e sustentabilidade, mostrando que explorar temas ambientais na Educação Infantil não se limita à transmissão de conteúdo, mas promove a formação de sujeitos críticos, criativos e conscientes.

Ao vivenciar o mundo natural de forma ativa e prazerosa, as crianças florescem também em suas expressões, percepções e formas de ser e estar no mundo. Elas constroem uma consciência ecológica desde os primeiros anos, incentivando atitudes de respeito aos seres vivos e ao meio ambiente.

CONCLUSÃO

A experiência “A chegada da primavera” oportunizou às crianças vivências significativas que uniram aprendizado, sensibilidade e consciência ambiental. O contato direto com a natureza e seus elementos despertou a curiosidade, o encantamento e o desejo de descobrir, favorecendo o desenvolvimento integral em suas dimensões motora, cognitiva, afetiva e social.

Nas explorações, experimentações e produções artísticas, as crianças puderam expressar suas percepções sobre o mundo natural, exercitando a criatividade, o trabalho coletivo e o respeito pelo meio em que vivem. Essa vivência reforça o papel da escola como um espaço de experiências concretas e significativas, onde o aprender acontece de forma prazerosa, contextualizada e integrada.

Portanto, o projeto possibilitou cultivar não apenas o conhecimento sobre as estações do ano, mas também o florescimento da consciência ecológica, da imaginação e da sensibilidade, valores fundamentais para a formação de cidadãos críticos e responsáveis com o planeta.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 29 out. 2025.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **Pensamento e linguagem**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

WALLON, Henri. **A evolução psicológica da criança**. São Paulo: Martins Fontes, 1975.

A DIVERSIDADE CULTURAL EM FOCO: UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR NO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Sara Cristina Costa Sousa¹

RESUMO

O presente relato de experiência descreve um trabalho interdisciplinar sobre diversidade cultural brasileira, desenvolvido com uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal em Araquari, Santa Catarina. A proposta integrou os componentes curriculares de Ensino Religioso, Geografia, História e Língua Portuguesa, visando promover a compreensão e a valorização das múltiplas manifestações culturais do país. Por meio de atividades como reflexões, produções artísticas, pesquisas e apresentações, buscou-se estimular o respeito às diferenças e construir uma aprendizagem significativa. Os resultados evidenciaram um maior engajamento dos alunos e um avanço na percepção sobre a importância da convivência harmoniosa em uma sociedade plural."

Palavras-chave: diversidade cultural; interdisciplinaridade; ensino fundamental; respeito às diferenças; práticas pedagógicas.

INTRODUÇÃO

A escola, como instituição fundamental na formação cidadã, transcende o papel de mero espaço de transmissão de conteúdo, configurando-se, sobretudo, como um ambiente privilegiado de convivência e reconhecimento da diversidade que constitui a sociedade brasileira (Candau, 2012).

¹ Graduação em Pedagogia – Universidade Estadual Vale do Acaraú. Especialização em Gestão Escolar e Especialização em Educação Especial e Inclusiva – Faculdade Iguaçú.
Escola Municipal Francisco Jablonsky – Ensino Fundamental I – Turma 4º Ano.

O Brasil, em sua dimensão continental e histórica, é um mosaico de culturas, saberes e vivências, e a educação tem o dever ético e legal de refletir e valorizar essa pluralidade.

Com base nessa perspectiva, e em alinhamento com as diretrizes educacionais vigentes, o projeto de intervenção pedagógica aqui relatado, desenvolvido com a turma do 4º ano do Ensino Fundamental, buscou promover o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. Essa abordagem não é apenas uma escolha metodológica, mas uma exigência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que preconiza a interdisciplinaridade como um caminho essencial para a contextualização e a construção de uma aprendizagem mais integrada e significativa (Brasil, Ministério da Educação, 2018). A fragmentação do conhecimento cede espaço à compreensão holística dos fenômenos sociais e culturais.

A proposta surgiu, portanto, da necessidade intrínseca de ampliar o olhar dos alunos sobre as diversas expressões culturais do Brasil. Ao integrar os componentes curriculares de Ensino Religioso, Geografia, História e Língua Portuguesa, o trabalho materializou a Competência Geral 3 da BNCC (Brasil, Ministério da Educação, 2018), que orienta a "valorização e fruição das diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural".

Compreendemos que o respeito às diferenças não é apenas um tema transversal, mas um valor essencial e uma habilidade a ser construída ativamente para a convivência democrática e a formação de sujeitos críticos e atuantes em uma sociedade plural.

DESENVOLVIMENTO DA EXPERIÊNCIA

A prática pedagógica que se desenvolveu neste projeto foi intencionalmente pautada nos princípios da pedagogia da autonomia (Freire, 1996), que defende a necessidade de o professor saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Nesse sentido, o trabalho interdisciplinar sobre diversidade cultural buscou ir além da mera transmissão de conteúdo, valorizando o saber prévio dos alunos e estimulando a curiosidade e a criticidade.

A experiência foi estruturada de forma a promover a reflexão e o diálogo, elementos cruciais para a formação de sujeitos autônomos e respeitosos da pluralidade.

Ensino Religioso

As atividades do componente curricular de Ensino Religioso tiveram como foco a reflexão sobre a pluralidade de crenças e manifestações religiosas no Brasil. Foram realizadas rodas de conversa sobre o respeito às diferenças e a importância da convivência pacífica entre pessoas de distintas tradições. A utilização de uma videoaula sobre festas religiosas regionais contribuiu para a contextualização do conteúdo, relacionando-o diretamente com os valores de tolerância, empatia e respeito, essenciais para a formação ética dos estudantes.

Geografia

No componente de Geografia, exploraram-se as regiões brasileiras e suas características culturais, com destaque para tradições, gastronomia, vestimentas e festas populares. Em uma abordagem prática e visual, os alunos confeccionaram um mapa ilustrativo, representando as diversidades culturais de cada região. Essa atividade não apenas consolidou o conteúdo geográfico, mas também possibilitou a associação direta entre o conhecimento adquirido e a realidade social e cultural do país.

História

Em História, o foco recaiu sobre os processos históricos que moldaram a diversidade cultural brasileira, como a fundamental presença dos povos indígenas, as imigrações europeias e a diáspora africana. A partir dessas reflexões históricas, os alunos foram incentivados a realizar produções artísticas inspiradas em danças, músicas e artesanato típicos de diferentes regiões, culminando na criação de cartazes, murais e apresentações culturais. Este processo transformou o estudo histórico em uma vivência criativa e de valorização das raízes culturais.

Língua Portuguesa

Na disciplina de Língua Portuguesa, as atividades envolveram leitura, interpretação e produção textual com a temática da diversidade cultural. Os alunos elaboraram pequenas redações e relatos, nos quais puderam expressar suas percepções e reflexões sobre o respeito às

diferentes culturas. Essa prática contribuiu significativamente para o desenvolvimento da escrita autônoma, da capacidade de argumentação e da reflexão crítica, alinhando-se à ideia freiriana de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho interdisciplinar sobre diversidade cultural, conforme relatado, consolidou-se como uma experiência rica e transformadora. A integração eficaz entre as áreas do conhecimento – Ensino Religioso, Geografia, História e Língua Portuguesa – possibilitou que os alunos transcendessem a compartimentalização curricular, relacionando ativamente os conteúdos escolares com suas vivências pessoais e sociais. Este processo promoveu o engajamento ativo, a pesquisa autônoma, a expressão artística e, fundamentalmente, o diálogo respeitoso sobre a pluralidade brasileira.

Os resultados alcançados evidenciam um avanço significativo na compreensão das diferenças culturais e na valorização da identidade brasileira multifacetada. Além disso, o projeto reforçou o papel intrínseco da escola como um espaço privilegiado para a construção de valores éticos, o exercício da cidadania e a promoção da convivência harmoniosa.

Em síntese, a experiência demonstrou o potencial das práticas interdisciplinares na formação integral dos estudantes do Ensino Fundamental. Ao estimular o desenvolvimento de competências cognitivas (como a contextualização e a análise crítica) e socioemocionais (como a empatia e o respeito), este trabalho contribuiu de forma efetiva para a formação de indivíduos mais conscientes, críticos e preparados para atuar em uma sociedade inerentemente plural.

Fonte: da autora.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

CANDAU, Vera Maria. **Educação Intercultural: Entre o discurso e a prática**. Petrópolis: Vozes, 2012.

PROJETO BOSQUE ENCANTADO

“PLANTAS QUE CURAM”

Adriana Gonçalves da Silva Valente¹
Elisiane Cristina Duarte²

JUSTIFICATIVA

Ensinar crianças pequenas sobre educação ambiental e a importância do cultivo e uso de plantas se faz necessário desde a mais tenra idade, pois visa promover a conscientização sobre o meio ambiente e a responsabilidade do ser humano para com a natureza. O projeto estimula a convivência, o respeito e a colaboração, ao envolver as crianças em atividades coletivas de cuidado com o jardim, preparo dos chás e observação da natureza. As ações em grupo e o contato com a comunidade (como o vídeo em família) fortalecem vínculos e a noção de pertencimento. A proposta visa proporcionar uma experiência integral e interdisciplinar, em que as crianças aprendem pela observação, experimentação e convivência, vivenciando os cinco campos de experiências da BNCC de forma articulada, significativa e prazerosa.

OBJETIVOS GERAIS

- Desenvolver nos alunos uma consciência ambiental e atitudes de cuidado em relação ao meio ambiente;
- Valorizar ações entre humanos e natureza;
- Incentivar o protagonismo infantil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Resgatar conhecimentos tradicionais;

¹ Graduação Licenciatura em Pedagogia- FAPI. Pós graduação em Gestão Escolar- Faculdade de São Paulo - adrianaagsvalente@gmail.com

² Graduação em Pedagogia – UNIASSELVI. Pós-Graduação em Intervenção ABA aplicada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) - FACULMINAS

Centro de Educação Infantil Branca de Neve, Araquari/SC - 2025

- Introduzir conceitos básicos de cuidado com o meio ambiente;
- Promover atitudes de responsabilidade em relação a natureza;
- Respeitar os seres vivos;
- Estimular a curiosidade e a observação;
- Desenvolver habilidades motoras, cognitivas e socioemocionais.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:

- O eu, o outro e o nós: O projeto estimula a convivência, o respeito e a colaboração, ao envolver as crianças em atividades coletivas de cuidado com o jardim, preparo dos chás e observação da natureza. As ações em grupo e o contato com a comunidade (como o vídeo em família) fortalecem vínculos e a noção de pertencimento.

- Escuta, fala, pensamento e imaginação: As conversas sobre as plantas, o compartilhamento de saberes tradicionais e a escrita coletiva das receitas (com o professor como escriba) promovem a ampliação da linguagem oral e o desenvolvimento da escuta atenta, além de incentivar a imaginação e a narrativa infantil.

- Corpo, gestos e movimentos: As atividades de jardinagem, modelagem, pintura e brincadeiras simbólicas (como a “mesa de chá”) favorecem a coordenação motora, a expressão corporal e a experimentação criativa com o corpo em movimento.

- Traços, sons, cores e formas: As propostas de desenho, pintura, modelagem e música (como a canção A Linda Rosa Juvenil) possibilitam que as crianças expressem suas percepções e sentimentos por meio das artes visuais e sonoras, desenvolvendo sensibilidade estética e expressão pessoal.

- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: As observações da natureza, das plantas e do ciclo do feijão, o uso do calendário de acompanhamento e o registro de mudanças no ambiente promovem o raciocínio lógico, a noção de tempo e espaço e a compreensão de fenômenos naturais, integrando ciência e cotidiano infantil.

METODOLOGIA

Explorar os chás de forma lúdica e sensorial, estimulando a curiosidade das crianças e despertando o interesse pela natureza.

Desenvolver a percepção sensorial das crianças através do contato com diferentes ervas e chás, estimulando o olfato, a visão, o tato e o paladar.

Conhecer a importância das plantas.

Levar as crianças a entender a importância e utilidade das plantas medicinais para a saúde e o bem-estar:

Estimular a coordenação motora e a expressão artística através de atividades práticas e criativas.

ATIVIDADES:

Passeio pelo bosque: Realizar passeios pelo bosque para que as crianças possam observar a fauna e a flora do local para que possam registrar suas descobertas através de desenho e escrita (professor será o escriba).

Jardinagem: Criar um pequeno jardim com ervas aromáticas, onde as crianças possam participar do plantio, cuidado e colheita das ervas.

Preparo de chás: Envolver as crianças no processo de preparo dos chás, desde a higienização das ervas até a infusão e degustação.

Brincadeiras: Montar uma mesa de chá com xícaras, bule, talheres e outros objetos, permitindo que as crianças criem suas próprias simulações de chá.

Brincadeiras com ervas: Mostrar para as crianças diferentes ervas para que brinquem, toquem, cheirem e explorem as suas características.

Jogo de adivinhação: As crianças tentarão identificar as ervas que estarão em saquinhos apenas pelo cheiro.

Atividades artísticas: Desenho - Propor atividade onde as crianças desenhem sua própria xícara de chá, com diferentes cores e elementos.

Modelagem: Modelar com argila ou massinha uma caneca, utilizando elementos da natureza para decoração.

Pintura: Utilizar diferentes técnicas de pintura para criar desenhos e ilustrações sobre o tema.

Música: Cantar a canção “A Linda Rosa Juvenil”, incentivando a participação das crianças nos ensaios da coreografia da canção para apresentar para as famílias no dia do encerramento do projeto.

Observação: Observar as árvores, flores, plantas, insetos e aves diariamente e registrar alguma mudança.

Calendário: Fazer um calendário e marcar diariamente através de legenda o desenvolvimento do feijão.

Vídeo: Cada família deverá produzir um vídeo contando se faz uso de alguma erva medicinal, qual é a indicação e com quem aprendeu a usar.

Receita: Escrever receitas de chás (hortelã, canela, camomila e erva doce etc.) em papel pardo em forma de cartaz.

RECURSOS:

Ervas aromáticas: Camomila, hortelã, erva-doce, cidreira, canela, alecrim etc.

Materiais de jardinagem: Vaso, terra, regador, ferramentas e pneus.

Materiais para preparo de chá: Bule, chaleira elétrica e xícaras.

Materiais para atividades artísticas: Tinta guache, açafrão, colorau, terra, papel pardo, folha sulfite, cartolina, lápis de cor, lápis preto, borracha, cola, argila, massa de modelar, pincéis e elementos da natureza.

Brinquedos: Brinquedos de chá, de jardim e bonecos.

Música: A Linda Rosa Juvenil.

DURAÇÃO: Três meses.

AVALIAÇÃO:

A avaliação do projeto será contínua e processual, acompanhando o desenvolvimento das crianças ao longo de todas as atividades propostas. Serão considerados os registros escritos e fotográficos, que evidenciam os momentos mais significativos das experiências e as conquistas individuais e coletivas do grupo.

Durante o processo, observar-se-á a participação ativa das crianças, seu engajamento, interesse e colaboração nas diferentes etapas do projeto, desde o plantio até as produções artísticas. Também será analisado o conhecimento construído sobre as plantas e seu ciclo de

vida, bem como o desenvolvimento das habilidades motoras envolvidas na manipulação de objetos e ferramentas.

Além disso, a avaliação contemplará o avanço das habilidades de comunicação, expressão oral, observação e cuidado, valorizando atitudes de respeito com o meio ambiente e com os seres vivos. Dessa forma, a avaliação se constitui como parte integrante do processo educativo, revelando aprendizagens que vão além do conteúdo, abrangendo o crescimento integral e o protagonismo das crianças.

Figura 1 – Mesinha de Chá

Fonte: das autoras

Figura 2 – Apresentação de dança para as famílias

Fonte: das autoras

Figura 3 – Experiências sensoriais no jardim

Fonte: das autoras

Figura 4 – Atividade em família - chá

Fonte: das autoras

PROJETO SACOLA VIAJANTE: ENTRE CONTOS E ENCANTOS, MEMÓRIAS DE UMA INFÂNCIA BEM VIVIDA

André Luís Vicente¹
Gilmara Marques da Silva²

O Início de Tudo: Um Pedido que Deu Sentido

O projeto "Sacola Viajante" nasceu de um momento simples e genuíno em nossa sala de aula. Após a leitura de uma história, iniciamos uma roda de conversa e perguntamos às crianças quem tinha o costume de ler em casa com a família. Para nossa surpresa, poucas mãos se levantaram.

Foi então que uma criança, com um brilho nos olhos, pediu: "Professora, posso levar o livro para casa? Quero mostrar para os meus pais". Esse pedido encheu a sala de propósito, e o grupo, empolgado, começou a pedir em coro: "Eu também quero! Eu também!". Assim, de forma espontânea, surgiu a ideia da Sacola Viajante. O nome do projeto veio em seguida: **Entre Contos e Encantos, Memórias de uma Infância Bem Vivida**.

Como o Projeto Funciona

O combinado foi que, a cada semana, uma criança seria sorteada para levar a sacola para casa. Dentro dela, há um livro cuidadosamente escolhido pelos professores, que buscam abordar temas importantes para a faixa etária, como a valorização das culturas afro-brasileira, indígena, diversidade, etc. A sacola também contém um caderno especial, onde cada família pode registrar a experiência com palavras, desenhos ou fotografias.

Toda sexta-feira, uma criança é sorteada, levando a sacola para o fim de semana e a trazendo de volta na segunda-feira. Mais do que um objeto, a sacola se transformou em um elo

¹ Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica (PROFET) pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), especialista em Práticas na Sala de Aula pela Faculdade UNINA (Curitiba/PR) e graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP).

² Graduação em Pedagogia – UNIASSSELVI. Pós-Graduação em Educação Infantil, Anos Iniciais e Educação Inclusiva – UNIBF. Pós-Graduação em Gestão Escolar, Supervisão e Coordenação – UNIBF. cursando 2ª licenciatura em Educação Física e Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica – UNIFAHE.

Centro de Educação Infantil Bruno de Magalhães, Araquari/SC – 2025 (turma de Pré 2 – crianças entre 5 e 6 anos)

que une escola e família, fortalecendo laços e mostrando que a leitura pode estar presente em todos os lugares.

Relatos que Inspiram: A Sacola nas Famílias

1 A Experiência da Lorena

Nosso primeiro sorteio teve como contemplada a pequena Lorena, que recebeu a sacola com o coração vibrando de alegria. Sua mãe, tocada pela experiência, reconheceu no projeto uma oportunidade de estreitar laços. O livro infantil "De Onde Vêm os Beijos?" explora a demonstração de carinho através de beijos, como os de afeto, gratidão e amor. A obra, que faz parte da coleção "Momentos Inesquecíveis", aborda diferentes tipos de beijos e a forma como eles fortalecem os laços entre as pessoas.

Figura 1 - A pequena Lorena em sua casa com o livro "De Onde Vêm os Beijos?"

Fonte: dos autores

Relato da família da Lorena (no caderno que acompanha a sacola):

“Nossa experiência foi maravilhosa, ainda não conhecíamos o livro e foi um novo aprendizado, mostrando à criança que o beijo é uma expressão de carinho e amor, uma conexão entre as pessoas. Lorena ficou muito ansiosa em 'ler' e fazer a atividade, ficou bem quietinha escutando a história e fez sua interpretação: que os beijinhos podem ser em forma de um abraço, um sorriso, em uma brincadeira divertida, em um carinho da mamãe e do papai. Aqui em casa não temos o hábito de ler livros frequentemente, porém após essa experiência iremos colocar mais em prática na nossa rotina. Obrigada, professores!”

2 A Leitura do Enzo e a Conversa sobre Diversidade

Em outra semana, o livro escolhido foi "**Os Tesouros de Monifa**", da autora Sonia Rosa. A obra abre caminhos para refletirmos sobre a herança, a beleza e a força da cultura afro-brasileira. O sorteado da vez foi o Enzo. A partir dessa experiência, a narrativa nos conduziu a uma rica roda de conversa sobre as diferenças, o respeito e os valores que cada cultura nos ensina.

Figura 2 – Enzo e sua mãe, no momento da leitura

Fonte: dos autores

Relato da família do Enzo (no caderno que acompanha a sacola):

57

Contar a história de uma menina afrodescendente para o Enzo foi uma experiência incrível, não só para ele como para nós também para a mamãe e para a irmã. O Enzo ficou curioso e criava imaginação na cabeça dele como ela conseguiu fazer um tesouro. O Enzo ficou escutando a história permitindo o desenvolvimento e a capacidade de entender diferentes emoção e expectativa da história. Obrigada Professores: Gilmara e André.”

Reflexão Pedagógica: A Importância da Diversidade na Educação Infantil

Falar sobre diversidade étnico-racial na Educação Infantil é plantar sementes de respeito e empatia. Ao trazer histórias e vivências que representem diferentes culturas, a escola abre janelas para que cada criança se reconheça e admire o que é diferente dela. Para as crianças negras, isso significa ver sua beleza e história celebradas, fortalecendo sua identidade. Para todas as outras, significa aprender que o mundo é tecido por muitas cores e tradições. Assim, preparamos corações para crescerem mais justos e humanos.

O Piquenique Literário: Celebrando a Leitura ao Ar Livre

Ao percebermos o brilho nos olhos da turma, sentimos o convite para transformar o encantamento em um ritual. Assim surgiu o nosso piquenique literário, que acontece a cada semana.

O piquenique literário acontece no gramado, na área externa, em meio a natureza. Lá colocamos toalhas e alguns livros para que as crianças possam folhear e aguçar a imaginação diante das imagens e cores. Nesses momentos, as crianças praticam a leitura de imagens ou leitura visual, analisando cores, formas e ângulos, buscando entender do que se tratam os livros manuseados. Em seguida, lemos para as crianças de forma prazerosa e interpretativa, envolvendo a atenção das crianças em um mundo encantado. Entre risos, páginas que se abrem e histórias que nos levam a viajar, cultivamos o gosto pela leitura de maneira leve e encantadora.

Para celebrar essa caminhada, o encerramento do projeto será marcado por um grande piquenique literário com as famílias. Nesse dia especial, pais, mães e crianças se reunirão para saborear não apenas os alimentos, mas também histórias e memórias. Será um momento de

partilha, em que cada família poderá contar suas experiências com a Sacola Viajante, encerrando com uma dinâmica que convida à reflexão sobre o poder da leitura na infância e a importância de manter vivo esse elo entre escola, casa e comunidade.

Figura 3 - O piquenique literário semanal, um momento de leitura e convivência ao ar livre.

Fonte: dos autores

Figura 4 – Pique nique literário

Fonte: dos autores

PLANEJAMENTO A CHEGADA DA PRIMAVERA

Amanda Portelles¹

JUSTIFICATIVA

A chegada da primavera é um momento rico em possibilidades pedagógicas, pois desperta nas crianças a curiosidade sobre a natureza, as mudanças no ambiente e o florescer da vida.

Trabalhar esse tema possibilita integrar conteúdos relacionados à arte, meio ambiente, expressividade e criatividade. Além disso, a proposta de construção coletiva de um painel proporciona a valorização do trabalho em grupo, o fortalecimento do vínculo entre as crianças e a ampliação da percepção estética e sensível do mundo.

OBJETIVOS

- Reconhecer a chegada da primavera como uma nova estação do ano, identificando suas características principais.
- Promover a exploração da natureza por meio da coleta de elementos naturais.
- Estimular a criatividade, a imaginação e a expressão artística através de diferentes técnicas de pintura e colagem.
- Incentivar a cooperação e o trabalho coletivo, respeitando o tempo e a participação de cada criança.
- Valorizar o protagonismo infantil, oferecendo espaço para escolhas individuais dentro da atividade.
- Desenvolver habilidades motoras finas e grossas por meio da pintura, recorte, colagem e manipulação de materiais diversos.

¹ Mestranda em Ciências da Educação - Unisal/PY. Graduação em Pedagogia - Uniderp/Anhanguera. Pós-graduação em Literatura Africana, Indígena e Latina. Centro de Educação Infantil Branca de Neve, Araquari/SC – 2025.

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

1º Dia – As crianças foram reunidas para uma roda de conversa sobre a chegada da primavera e a despedida do inverno. Nesse momento, foi explicado que seria elaborado um painel coletivo intitulado “*Primavera*”. Como primeira etapa, o grupo se deslocou até o bosque para recolher galhos secos e sementes que seriam utilizados na composição.

2º Dia – As crianças se reuniram na sala de artes, onde pintaram com rolinho, na cor azul, um grande papel kraft que serviria de fundo para o painel.

3º Dia – A professora apresentou pinhas previamente serradas, que lembravam flores. Cada criança foi convidada a escolher uma cor de tinta e, com auxílio de pincel, pintou sua pinha conforme sua preferência.

4º Dia – Foi o momento de montagem do painel. Utilizando galhos secos, coquinhos, rolos de papel higiênico cortados em tiras e tampinhas de garrafa pet, a estrutura ganhou vida. O painel foi disposto na altura das crianças, que foram chamadas uma a uma para pintar pétalas, tampinhas, borboletas, sol, coquinhos e folhas. Para finalizar, as pinhas pintadas foram coladas, dando o toque final ao trabalho.

5º Dia - O painel finalizado foi exposto na área externa da escola, para que os responsáveis pudessem contemplar e valorizar o trabalho coletivo realizado pelas crianças ao longo da semana.

AValiação

A avaliação ocorreu de forma processual e contínua, observando-se a participação de cada criança nas diferentes etapas da atividade. Foram considerados aspectos como interesse, envolvimento, criatividade, cooperação, respeito às escolhas individuais e à vez do colega. Avaliou-se também a forma como as crianças exploraram os materiais, desenvolveram habilidades motoras e compreenderam, de maneira significativa, a chegada da primavera.

Figura 1 – Primeira aula

Fonte: da autora

Figura 2 – Segunda aula

Fonte: da autora

Figura 3 – Terceira aula

Fonte: da autora

PLANEJAMENTO CRUZ E SOUZA – POETA SIMBOLISTA

Carine Maria Cabral Costa¹
Daiane Cristina Veiga²
Franciele Mariane Batista³
Raquel Rodrigues⁴

OBJETIVO

Com o intuito de trabalhar a Lei 10.639/03, que evidencia a valorização da história afro-brasileira e de grandes personalidades nacionais, apresentamos às crianças a obra de Cruz e Sousa, poeta de grande relevância para a literatura brasileira. Assim, o berçário teve contato com um pequeno trecho de sua produção, que se integrou às vivências das crianças, possibilitando a exploração, a criatividade e o primeiro contato com a poesia, reconhecendo a potência poética presente em sua obra.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

- Traços, sons, cores e formas: (EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.
- Escuta, fala, pensamento e imaginação: (EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. (EI01EF08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.)

¹ Mestranda em Educação - UFPR. Especialização em Educação Digital - SENAC e em Psicopedagogia – UNIASSELVI.

² Graduação em Pedagogia – UNIASSELVI.

³ Graduação em Pedagogia – ANHANGUERA. Pós-Graduação em Neuropedagogia e Inclusão Escolar – IPGEX. Magistério – E.E.M. Governador Celso Ramos.

⁴ Graduação em Pedagogia – UNIVILLE. Pós-Graduação em Pedagogia Gestora, Administração, Orientação e Supervisão Escolar – Associação Catarinense de Ensino (ACE).

Centro de Educação Infantil Criança Bela, Araquari/SC – 2025 (turma de Berçário 1 – bebês de 4 meses a 1 ano e 11 meses)

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

1º Dia - Teatro de varas e construção de repertório lúdico

Objetivo: Apresentar a biografia do poeta Cruz e Souza de forma lúdica.

Estratégia:

- Organizar o espaço com bancos e TNT para construir estrutura de teatro de varas.
- Utilizar fantoches de vara e imagens infantis para narrar a biografia.
- Construir repertório lúdico: contar a vida do poeta de forma poética e acessível.

Conteúdo biográfico resumido: Cruz e Sousa (1861-1898), mais importante poeta simbolista brasileiro. Livros principais: *Missal* (poemas em prosa) e *Broquéis* (versos). Nasceu em Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis) em 24/11/1861, filho de escravos alforriados. Foi criado como filho adotivo de Guilherme Xavier de Sousa e Clarinda Fagundes de Sousa. Iniciou a leitura aos 4 anos; escreveu seus primeiros versos aos 7 anos. Estudou no colégio Ateneu, aprendendo francês, latim, matemática e ciências naturais.

2º Dia - Declamação poética

Objetivo: Desenvolver percepção poética e sensibilidade estética.

Estratégia:

- Professora declama o poema de Cruz e Sousa com interpretação teatral:

*“O céu é o berço das estrelas,
Branças, brilhantes, cansadas...
Que dormem juntinhas, bem quietinhas,
No abraço do espaço.
O céu guarda segredos,
Cheios de cores e luz,
Ele brilha, ele encanta,
E a todos conduz.”*

- Criar ambiente: luz suave, música calma ao fundo.
- Inserir elementos cênicos: cabana, tecidos, objetos que dialoguem com a narrativa.
- Possibilidade de caracterização da professora (roupas ou acessórios).

- Interação com as crianças: bolinhas de sabão para criar envolvimento poético.

Referência: Cruz e Sousa, *Poesia Completa*, org. Zahidé Muzart, Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura / Fundação Banco do Brasil, 1993.

3º Dia: Pintura com tinta guache

Objetivo: Explorar sensorialmente cores e texturas, desenvolver a expressão artística.

Estratégia:

- Organizar atividade na área externa, permitindo exploração no chão.
- Orientar os pais a vestirem as crianças com roupas simples que possam se sujar.
- Cada equipe de 4 bebês explora livremente os materiais.
- Posteriormente, os bebês vão para o refeitório para atividades individuais.
- Registrar momentos com fotos para ilustração.
- Criar card de recado para os pais sobre roupas adequadas.

Materiais: Pincéis grossos, esponjas, rolinhos, tinta guache, folhas A3.

4º Dia: Continuação da pintura com tinta guache, permitindo exploração individual e coletiva.

5º Dia: Exposição das pinturas

Objetivo: Valorizar a produção artística e relacioná-la ao conhecimento sobre Cruz e Souza.

Estratégia:

- Organizar exposição com as pinturas e informações sobre o poeta.
- Levar as crianças em pequenos grupos ou todos juntos para apreciação da exposição.

6º Dia: Votação da obra preferida

Objetivo: Promover gestão democrática e participação da comunidade escolar.

Estratégia:

- Convidar os pais para participar da votação da pintura que representará a unidade na III Mostra Cruz e Souza em Florianópolis.
- Divulgar chamamento de forma clara, estimulando envolvimento da comunidade.

Figura 1 – Exposição das pinturas do Berçário 1 para votação dos pais e comunidade escolar

Fonte: das autoras

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESPAÇO DE INTERAÇÃO PROMOVENDO EXPERIÊNCIA NA INFÂNCIA

Elizangela Batisti Borba Desbesell¹

Janaina Pinheiro²

Suéli Trindade de Oliveira³

O Centro de Educação Infantil (CEI) Cinderela, pertencente à rede municipal de ensino de Araquari/SC, desenvolve o projeto institucional "*Centro de Educação Infantil um espaço de interação promovendo experiência na infância*". Este projeto, iniciado no ano letivo de 2023, visa transformar o ambiente escolar em um catalisador de aprendizagem significativa, com foco na exploração e na interação.

O principal objetivo do projeto é a organização dos espaços externos da unidade de ensino, tornando-os ricos em materiais não estruturados e elementos naturais. Essa abordagem possibilita a curiosidade, a investigação e, acima de tudo, a livre brincadeira pelas crianças. A filosofia central reside na ética da sustentabilidade e na pedagogia participativa, buscando não apenas acolhimento e segurança, mas também a diversidade nas possibilidades de aprendizagem e a interação entre as pessoas, transformando a escola em uma fonte de inspiração para toda a comunidade.

O projeto utiliza a exploração de cores e texturas como uma estratégia fundamental, proporcionando uma rica estimulação sensorial. Essas experiências sensoriais, ricas e diversificadas, estão diretamente associadas a um maior desenvolvimento da linguagem nas crianças.

Além disso, a diversidade de cores, texturas e formas é intencionalmente utilizada para introduzir conceitos fundamentais de diversidade e inclusão desde cedo. Ao valorizar a variedade de cores de pele, texturas de cabelo, formas de corpos e características físicas, o

¹ Mestranda em Ciências da Educação - Unisal/PY - elizangelabbd@gmail.com.

² Mestranda em Educação - Univille - Especialização em Tecnologia para educação profissional-IFSC - Graduação em Pedagogia IFC Camboriú - janainaife40@gmail.com.

³ Mestranda em ciências da educação - Unisal - Pedagogia com Especialização em primeira infância e as diferentes abordagens para a educação infantil - suoliveira0182@gmail.com.

projeto promove uma cultura de respeito e valorização das diferenças, contribuindo para o desenvolvimento de uma identidade positiva e saudável em cada criança.

As atividades promovidas são predominantemente colaborativas e de compartilhamento, oferecendo oportunidades valiosas para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, como cooperação, empatia e respeito mútuo. Ao trabalhar em conjunto em atividades sensoriais e artísticas, as crianças aprendem a compartilhar materiais e ideias, fortalecendo os laços sociais e promovendo a convivência pacífica.

O projeto estabelece metas claras para o desenvolvimento integral das crianças, que incluem:

- Proporcionar o desenvolvimento de todas as capacidades perceptivas (visão, audição, tato, olfato e paladar).
- Priorizar o uso de materiais não estruturados e naturais para estimular a criatividade, a autonomia e as habilidades cognitivas de conhecimento, relação e compreensão.
- Diminuir o uso de materiais industrializados, desestimulando o consumismo e estimulando o cuidado com o meio ambiente.
- Evidenciar valores éticos e sociais como o respeito, a tolerância, a colaboração, o compartilhamento e a valorização.
- Favorecer a afetividade, a inteligência e a responsabilidade emocional entre todos os membros do convívio social.

A concretização das ações propostas exige o engajamento de toda a comunidade escolar, liderada por uma gestão preparada e qualificada. O CEI Cinderela repensa seus espaços físicos para possibilitar a interação de pessoas e valorizar os saberes locais, buscando o fortalecimento dos vínculos com a comunidade.

No âmbito pedagógico, o projeto reconhece e potencializa as práticas dos professores, que são incentivados a estruturar situações para que os pequenos vivenciem experiências, nutrindo as aprendizagens e criando conceitos para a construção de conhecimentos. A construção de uma prática pedagógica autoral envolve considerar os desejos e saberes prévios das crianças e pensar sobre os percursos de pesquisa e investigação. O sucesso reside em construir pontos de partida e de chegada com o grupo, e não para ele, o que promove um jogo de experiências que se traduz em encantamento e aprendizagem significativa.

O entusiasmo e a empolgação da equipe para com o projeto foram destacados em relatos de professores, evidenciando uma troca de experiências positiva oferecida pela gestão.

Ao longo da realização do projeto, a equipe pedagógica identificou desafios, como a limitação de recursos financeiros e materiais, e a necessidade de maior tempo para o planejamento coletivo e a formação continuada dos profissionais para o fortalecimento das práticas educativas fora da sala de aula.

Entretanto, as principais aprendizagens superaram os obstáculos, destacando-se o reconhecimento da importância de utilizar os espaços externos como ambientes educativos, a ampliação do olhar sobre o território escolar e o fortalecimento do trabalho colaborativo entre professores, gestão e comunidade.

Para a continuidade e o fortalecimento do projeto, o CEI Cinderela conta com parcerias essenciais, incluindo a própria Comunidade Escolar, a Secretaria Municipal de Educação (SME) e empresas locais.

Referências utilizadas no desenvolvimento do projeto:

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: educação é a base.** 3ª ed. Brasília: MEC, 2017.

HORN, Maria da Graça Souza; BARBOSA, Maria Carmen Silveira. **Abrindo as Portas na Educação Infantil: Viver nos Espaços Externos.** Porto Alegre: Penso, 2022.

Plano de Gestão CEI Cinderela - 23/26.

ARAQUARI. Secretaria Municipal de Educação. **Matriz Curricular da Educação Infantil de Araquari.** Araquari, 2020

Memorial descritivo de viagem de estudo

Realizamos a visita ao Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC de Florianópolis, no dia 07 de novembro de 2023, com saída às 8h do CEI Cinderela e retorno às 20:30h.

Fomos recepcionado por Andressa Joseane da Silva e Débora Cristina de Sampaio Peixe, que apresentaram a história do NDI, que foi fundada em 8 de maio de 1980 que atende cerca de 200 crianças de 0 a 6 anos. Iniciou em caráter assistencial para atender filhos de funcionários da universidade, a origem foi se transformando para atender de caráter educacional e em 2014 o NDI é aberto a comunidade. O NDI além de atender as crianças, tem funções de pesquisa e extensão, atuando na formação de docente, na produção e na socialização de conhecimentos.

Após a apresentação, conhecemos os espaços internos e externos do NDI, como horta, salas, parques e algumas das atividades realizadas pelas professoras Andressa e Débora.

Concluo que a viagem de estudo proporcionado pela Janaina é Nelciane, proporcionou uma compreensão de aproveitamento de espaços e o cuidado do mesmo. Esta experiência não apenas fortaleceu meu conhecimento, mas também aprimorou minhas habilidades.

Fonte: CEI Cinderela

MEMORIAL DESCRITIVO VIAJEM DO ESTUDO FLORIANÓPOLIS.

CEI Cinderela

Professora Cirlene da Silva dos Santos.

Realizamos uma viagem à Florianópolis, com o objetivo de buscarmos novas experiências para nossa prática pedagógica, trazendo para nossa realidade tudo aquilo que possa enriquecer nosso conhecimento e assim desenvolver com nossas crianças formas diferenciadas de atividades e acolhimento no ambiente escolar.

Fomos muito bem recebidos pelas pessoas responsáveis pelo Cei do qual fomos visitar, profissionais dedicados a tudo aquilo que desenvolvem com as crianças. Pude perceber o carinho e atenção que as crianças recebem, através de cada cantinho desenvolvidos para elas, tudo feito a partir da necessidade da criança, para que ela possa sentir-se segura e acolhida no ambiente escolar, desenvolvendo suas habilidades através de brincadeiras e momentos de interação e socialização com o outro. Muitas coisas me chamaram a atenção, a forma como que as crianças brincam todas juntas e todas as professoras cuidam de todos os alunos, independente se é ou não da sua sala, registra os momentos com fotos e depois encaminha para a professora regente daquela criança, para que tenha aquele momento e quando precisar realizar o relatório daquela criança, posso ter o registro da foto. Outra coisa também que me chamou muito a atenção, foi o container, que elas guardam todos os brinquedos, tudo fica lá organizado, a professora pega o brinquedo que está precisando no momento e depois devolve no mesmo lugar, para que fique tudo arrumado. As salas de aulas tudo bem organizado, bem planejado e pensado em tudo que a criança vai trabalhar naquele ciclo, o ambiente externo também cheio de cantinhos e oportunidades da criança brincar e desenvolver suas habilidades.

Fonte: CEI Cinderela

O ENCANTAMENTO ITINERANTE DAS PALHACINHAS BATATINHA E FRITA

Paola Luisa Si¹

O Projeto itinerante “Histórias pelo Caminho das Palhacinhas Batatinha e Frita”, idealizado pelas professoras Daiane Cristina da Veiga e Franciele Mariane Batista, do CEI Criança Bela, da Rede Municipal de Ensino de Araquari, vai além de uma simples proposta pedagógica. Ele se estabelece como um poderoso convite ao encantamento, à escuta sensível e à celebração da infância em toda a comunidade escolar e local.

A jornada de Batatinha e Frita começou durante a Semana da Criança em 2024. Com muita criatividade, brincadeiras e carinho, as personagens surgiram e rapidamente encantaram crianças, professores e funcionários do CEI. O sucesso foi tamanho que a apresentação se repetiu em novembro daquele ano, durante a Parada Pedagógica, desta vez dedicada aos professores.

Fonte: CEI Criança Bela

¹ Doutoranda e Mestra em Educação - UFSC. Especialista em Gestão Escolar e em Alfabetização e Letramento. Graduação em Pedagogia.

Em 2025, o projeto ganhou um novo fôlego e se tornou itinerante. Batatinha e Frita passaram a visitar diferentes escolas e Centros de Educação Infantil de Araquari, sendo realizado em ciclos: o primeiro entre junho e agosto, e o segundo entre agosto e outubro. Essa expansão reforça a ideia de uma rede colaborativa e promove a integração entre as unidades de ensino.

Fonte: CEI Criança Bela

O principal objetivo do projeto é despertar, desde cedo, o amor pela leitura e pela imaginação nas crianças, utilizando a linguagem lúdica, teatral e dramatizada como veículo. É um trabalho que reconhece o teatro como uma linguagem potente, capaz de ampliar experiências, fortalecer vínculos e enriquecer as vivências infantis.

Para o seu desenvolvimento, os recursos, materiais e estratégias centram-se na performance das Palhacinhas Batatinha e Frita. A contação de histórias é o eixo central, apoiada pela ludicidade e pela dramatização. As histórias contadas são pensadas a partir do contexto de cada unidade de ensino visitada, que informa qual temática é importante para aquele momento – como *bullying*, rotina das crianças, respeito ou violência. Essa abordagem sugere uma valorização dos saberes locais ao utilizar a arte e a cultura como ferramenta de educação.

O projeto contribui de forma multifacetada para a formação integral das crianças e para o fortalecimento dos vínculos com a comunidade. No campo do desenvolvimento cognitivo e cultural, ele busca despertar a imaginação e ampliar o repertório das crianças. Já no

aspecto socioemocional, a ludicidade presente nas dramatizações favorece o trabalho com a empatia e a gestão de conflitos, contribuindo para um ambiente mais acolhedor e humano.

Além disso, o projeto visa promover vínculos afetivos, diálogo e respeito mútuo entre todos os envolvidos (crianças, professores, direção e comunidade). A itinerância, por sua vez, promove a integração entre diferentes unidades, favorecendo o compartilhamento de experiências entre professores e contribuindo para a formação de uma rede pedagógica mais colaborativa. Assim, o projeto reconhece e potencializa as práticas pedagógicas ao criar um espaço de troca e inspiração mútua para os educadores.

Ao colocar as crianças no centro da experiência teatral e lúdica, o projeto promove o pertencimento, a identidade e o protagonismo. Convidada à escuta sensível e à participação nas histórias, a criança se torna protagonista de suas próprias vivências e do processo de aprendizagem. A presença das palhacinhas em diversos espaços da rede reforça a identidade de uma educação municipal que valoriza a arte e o afeto.

Em suma, o projeto “Histórias pelo Caminho das Palhacinhas Batatinha e Frita” é um exemplo inspirador de como a arte pode ser integrada ao currículo para além do mero cumprimento de diretrizes. Ele é a prova de que a escuta sensível e a celebração da infância, quando vestidas de palhaço, podem construir um caminho mais alegre, empático e rico em saberes para toda a Rede Municipal de Ensino de Araquari.

Fonte: CEI Criança Bela

A REVOLUÇÃO PEDAGÓGICA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EDUCACIONAL

Paola Luisa Si¹

A ascensão da Inteligência Artificial (IA) no cenário educacional contemporâneo tem provocado debates intensos e complexos, exigindo uma reflexão aprofundada sobre seus impactos e potenciais. O artigo "A revolução pedagógica da IA educacional", de Ángel Ignacio Pérez Gómez, emerge como uma contribuição fundamental para essa discussão, ao propor uma análise crítica e equilibrada, que transcende tanto o entusiasmo ingênuo quanto o alarmismo infundado. Dessa forma, observa-se a urgência e a relevância de abordar este tema com a seriedade que ele demanda.

Pérez Gómez, um renomado pensador espanhol da educação, confronta o leitor com a pergunta central: como educar em um mundo mediado por IAs que aprendem, produzem e interagem conosco? A questão não se restringe ao que essas tecnologias podem fazer, mas se aprofunda no que elas devem fazer no espaço educativo. Essa distinção é crucial, pois desloca o foco da capacidade tecnológica para a intencionalidade pedagógica e ética.

O autor contextualiza o surgimento da IA como uma nova etapa na história da cultura digital, traçando um paralelo com a internet. Ele recorda que, embora a internet tenha facilitado a comunicação, também precipitou a mercantilização do conhecimento, o sequestro da atenção, a manipulação algorítmica e a dependência digital, sob o oligopólio de poderosas multinacionais privadas. Essa perspectiva histórica serve como um alerta para os desafios inerentes à IA, que, por sua capacidade de criar informação, representa um "salto qualitativo de extraordinária magnitude", reconfigurando a realidade de forma ontológica e epistemológica.

Uma das críticas mais incisivas de Pérez Gómez reside na concentração do poder da IA em mãos privadas. Ele questiona: "Como pode uma ferramenta tão poderosa e influente, que pode até se tornar uma imponente arma letal, ser propriedade privada?". Embora reconheça a possibilidade de regulação, o autor adverte sobre as "pressões e chantagens irresistíveis em

¹ Doutoranda e Mestra em Educação - UFSC. Especialista em Gestão Escolar e em Alfabetização e Letramento. Graduação em Pedagogia.

favor de interesses privados" que podem ser exercidas por essas tecnologias. Essa preocupação sublinha a necessidade de um debate público e democrático sobre a governança da IA, especialmente no setor educacional, onde os interesses comerciais não podem se sobrepor aos imperativos éticos e pedagógicos.

Diante desse cenário complexo, Pérez Gómez propõe um caminho para a educação que não seja de negação, mas de apropriação crítica: o desenvolvimento de uma "IA educacional" que funcione como um tutor socrático. Este modelo se sustenta sobre três pilares interligados:

- **Epistemologia Crítica:** Reconhece a falibilidade do conhecimento e incentiva a busca contínua e questionadora, em vez da aceitação passiva de informações.
- **Ética Transparente e Solidária:** Promove a responsabilidade, a justiça e a equidade no uso da IA, garantindo que a tecnologia sirva ao bem comum e não apenas a interesses particulares.
- **Pedagogia Socrática:** Utiliza o questionamento como ferramenta para estimular o pensamento crítico, a reconstrução do conhecimento pelo próprio aluno e o desenvolvimento da autonomia intelectual.

Nesse modelo, a IA não forneceria respostas prontas, mas atuaria como um parceiro intelectual, desafiando o estudante e auxiliando o professor, liberando-o para se dedicar a aspectos mais complexos do processo educativo, como a supervisão e o acompanhamento socioemocional. A pedagogia verdadeiramente educativa, segundo Pérez Gómez, é aquela que ajuda o sujeito humano a resgatar a atenção e o autocontrole consciente, promovendo o desenvolvimento de uma personalidade culta, sábia e solidária.

Em suma, a integração da IA na educação é inevitável, mas seu sucesso dependerá fundamentalmente das escolhas pedagógicas e éticas que nortearão sua implementação.

O artigo de Pérez Gómez é um chamado à ação para educadores, desenvolvedores e a sociedade em geral, para que a IA seja utilizada para ampliar a inteligência humana e promover uma educação mais justa, crítica e humanizada. A tecnologia, por si só, não determina o futuro da educação. Será através de nosso engajamento ativo e crítico, que moldaremos seu papel em nossas escolas e em nossa sociedade.

Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas:

Construindo saberes e compartilhando experiências

Araquari/SC - publicação colaborativa de professores e pesquisadores

Edição nº 1 - Ano 2025 - INSS (em processo de registro)

Referência:

PÉREZ GÓMEZ, Ángel Ignacio. A revolução pedagógica da IA educacional. Revista Internacional de Formação de Professores (RIFP), Itapetininga, v. 9, e024013, p. 1-21, 2024.

CUIDAR DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO: REFLEXÕES INICIAIS

Maria Alice de Carvalho Echevarrieta¹
Heloiza Iracema Luckow²

Ao recebermos o convite para compor a revista “*Práticas Pedagógicas Colaborativas: construindo saberes e compartilhando experiências*” e contribuir especialmente com a construção da seção “*Cuidar de quem cuida*”, nos colocamos a refletir sobre diversas questões que perpassam a complexidade dessa temática. Enquanto profissionais de psicologia em uma rede municipal de ensino, compreendemos a importância de considerar as relações entre saúde mental e condições de trabalho, em um momento histórico em que o adoecimento docente, a nível regional e nacional, ganha destaque (CNTE, 2023).

Desse modo, pretendemos inaugurar a presente seção com um artigo que busca trazer reflexões iniciais sobre temáticas que poderão ser ampliadas e aprofundadas em futuros artigos. Ao considerar uma perspectiva crítica do “cuidar de quem cuida”, se torna fundamental sinalizar alguns conceitos que julgamos inseparáveis da temática. Assim, para iniciar, buscamos discorrer a partir de duas questões principais: O que é o cuidado na educação? Quem é a pessoa que cuida?

Quando afirmamos “cuidar de quem cuida”, estamos também reconhecendo que o cuidado é parte constitutiva do fazer docente, em qualquer etapa de ensino. O ato de ensinar implica necessariamente um envolvimento afetivo, uma presença que acolhe o outro e o reconhece enquanto sujeito e cidadão. O desenvolvimento humano é inseparável das relações sociais, culturais e afetivas e assim o aprendizado floresce nas trocas significativas, no encontro entre sujeitos que se reconhecem. Freire (1996), por sua vez, nos lembra que ensinar exige amorosidade, não no sentido de um afeto ingênuo, mas como um compromisso ético com a dignidade do outro.

¹ Psicóloga na Secretaria Municipal de Educação de Araquari. Mestra em Saúde Mental e Atenção Psicossocial pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - mariaeche.psi@gmail.com.

² Psicóloga na Secretaria Municipal de Educação de Araquari. Mestra e Doutoranda em Educação pela Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) - luckowheloiza@gmail.com.

Algumas vezes, tenta-se separar o ato de cuidar do ato de ensinar, entretanto, consideramos que nessa tentativa corre-se o risco de esvaziar a própria potência transformadora da educação, reduzindo-a a uma tarefa técnica, quando, na verdade, ensinar é um ato profundamente relacional, político e humano. Assim, compreende-se aqui que o ato de ensinar vai além do cuidado, mas não se separa dele. Cuidar de quem cuida é, nesse sentido, reafirmar que o cuidado não é um adendo ao trabalho docente, mas o próprio solo sobre o qual se constrói um processo de aprendizagem e desenvolvimento digno e humanizado. No entanto, a docência vem sistematicamente sofrendo com impactos de precarização que incidem sobre os contextos escolares, barreiras que se colocam no caminho da garantia da dignidade dos trabalhadores da educação e dos estudantes.

A partir dessa breve reflexão inicial, partimos para a nossa segunda questão: Quem é a pessoa que cuida e ensina? De acordo com dados do Censo Escolar de 2024 (Brasil, 2025), há uma maioria de mulheres exercendo a função de docência na educação básica de redes municipais de ensino. Tal fato fica ilustrado a partir das seguintes informações: 1.259.713 de docentes (rede municipal - educação básica - Brasil - 2024), destes, 84,9% (1.068.916) são mulheres e 15,1% (190.797) são homens. Esse recorte de gênero é discutido por Neves, Brito e Muniz (2019), que relacionam a saúde das trabalhadoras e trabalhadores da educação às esferas doméstica e profissional. Nesse contexto, a sobrecarga pode ter “maiores implicações para as mulheres professoras, já que são elas que tradicionalmente assumem o trabalho realizado no espaço privado” (Neves, Brito e Muniz, 2019, p. 02), com a responsabilidade de cumprir e/ou organizar o trabalho doméstico invisibilizado.

Nesses processos, tem sido comum o adoecimento daquela que cuida e ensina. E esse processo, frequentemente é visto como um problema individual, adquirido pela pessoa que adoce. Sim, a pessoa adoce individualmente, mas por condições multifatoriais que precisam ser observadas. Ao considerar o adoecimento para além da ordem individual, responsabilizamos o coletivo, seja por condições de trabalho, seja por um ambiente de trabalho acolhedor e democrático, seja por valorização docente. Para este último item vale destacar a lei nº 14.817, de 16 de janeiro de 2024, que “estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública”. As diretrizes buscam garantir aos profissionais da educação básica (da docência às funções de suporte à docência) os seguintes eixos (Brasil, 2024):

I – planos de carreira que estimulem o desempenho e o desenvolvimento profissionais em benefício da qualidade da educação escolar;

II – formação continuada que promova a permanente atualização dos profissionais;

III – condições de trabalho que favoreçam o sucesso do processo educativo, assegurando o respeito à dignidade profissional e pessoal dos educadores.

Podemos considerar que o estabelecimento dessas diretrizes promovem um avanço no debate sobre valorização docente, apontando para uma concepção de cuidado que ultrapassa o discurso do autocuidado e se inscreve no campo das políticas públicas. Valorizar o trabalho docente é reconhecer que o cuidado com quem ensina precisa ser institucionalizado, garantido por meio de tempo, recursos e reconhecimento. Assim, a saúde mental das professoras e professores deixa de ser um tema periférico e passa a ocupar o lugar que lhe é de direito: o de indicador da própria saúde da escola e das políticas educacionais que a sustentam.

Nesse sentido, nos importa reforçar que, na contramão do que muito tem aparecido nos espaços de redes sociais e outras mídias, saúde mental não é um atributo individual, mas um processo coletivo, que depende das condições de trabalho, do reconhecimento e do pertencimento. Quando instituições de ensino públicas se organizam em torno do autoritarismo, da escassez de recursos e aumento das demandas, o sofrimento docente não pode ser entendido pela lente do fracasso pessoal. “Cuidar de quem cuida” é também lutar por condições que tornem possível uma educação viva, afetiva e transformadora, para quem aprende e para quem ensina.

Assim, podemos pensar também que o nosso papel como profissionais de saúde mental no campo da educação tem como compromisso fazer lembrar dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores da educação e, na ocasião dos encontros, promover escuta e acolhimento aos profissionais como tentativas de criar suspensões do cotidiano de trabalho para que se possa aliviar por um pouquinho os desgastes promovidos pela precarização. É importante destacar também que a atuação em contextos de vulnerabilidades e desigualdades precisa ser considerada nesses processos, uma vez que lidar com essas complexidades afeta profundamente o cotidiano dos profissionais, assim “pela sensibilidade, disponibilidade ao encontro com o outro, essa dor pode afetar e produzir responsabilização. Tomar conhecimento acerca das injustiças e dos sofrimentos pode provocar a construção de laços comunitários, de estratégias coletivas de enfrentamento” (Kratsch e Andrade, 2025, p. 214).

Diante dessa complexidade, escutar para nós é conhecer e estar atentas às diversas realidades que habitam o chão das instituições de ensino. O acolhimento a essa diversidade pode criar fôlego diante das brutalidades de contextos de vulnerabilidade social, que tanto

sufocam as espontaneidade e criatividade que existem no contexto da educação básica. Não se trata de anestesiá-lo ou adaptar o sujeito às condições impostas, mas sim reconhecer o sofrimento como mal-estar coletivo e então, resistir e reinventar o cotidiano escolar, coletivamente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo Escolar da Educação Básica 2024: dados de Matrícula e Docentes** (Acessado via Painel Power BI). Brasília, DF: Inep, 2025.

BRASIL. Lei nº 14.817, de 16 de janeiro de 2024. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a formação e a valorização dos profissionais da educação. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ed. 12, p. 1, 17 jan. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br>. Acesso em: 13 out. 2025.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (CNTE). **[SC] Pesquisa do Sinte retrata condições de saúde dos trabalhadores da Educação**. Brasília, DF: CNTE, 31 out. 2023. Disponível em: <https://cnte.org.br/noticias/sc-pesquisa-do-sinte-retrata-condicoes-de-saude-dos-trabalhadores-da-educacao-5712>. Acesso em: 17/10/2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KRATSCH, Henriko; ANDRADE, Leticia de. A questão conceitual e a desigualdade social: tramas e intersecções. In: GOMES, Allan Henrique; SILVEIRA, Gabriela Kuns; CORDEIRO, Aliciene Fusca Machado; CAMPOS, Rosânia; ANDRADE, Leticia. (Org.). **Formação docente e a Psicologia da Educação: o Performa em Cena**. Joinville: Ed. Univille, 2025. p. 198-227.

NEVES, Mary Y. R.; BRITO, Jussara C. de; MUNIZ, Helder P. A saúde das professoras, os contornos de gênero e o trabalho no Ensino Fundamental. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 35, Suplemento 1, e00189617, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/hG7mMsK9BtdgCwpw8bzPtNp/?format=pdf&lang=pt>.

ENTREVISTA

A seção **Entrevista** tem como propósito promover diálogos com educadores e especialistas, trazendo diferentes olhares sobre a prática pedagógica e os desafios contemporâneos da educação.

Por meio dessas conversas, a *Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas: construindo saberes e compartilhando experiências* busca valorizar o compartilhamento de conhecimentos e vivências do cotidiano escolar. Acreditamos na importância da reflexão coletiva e da autoria docente para a construção de práticas educativas mais abertas, colaborativas e significativas.

ENTREVISTA COM A PROFESSORA CRISTIANE WOLZ FREIBERGER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAQUARI/SC

Foto: Professora Cristiane

A entrevista a seguir, conduzida pela professora Tatiane Tamara da Silva Prado ¹— integrante do Comitê Editorial da Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas —, apresenta uma conversa com a professora Cristiane Wolz Freiburger.

¹ Graduação em Pedagogia – UNIASSSELVI. Especialização em Séries Iniciais, Educação Infantil e Gestão Escolar – AUPEX.

Professora Tatiane: Para começarmos, gostaríamos de saber seu nome e sua formação acadêmica.

Professora Cristiane Wolz Freiberg: Sou a professora Cristiane Wolz Freiberg. Sou formada em Pedagogia e pós-graduada em Gestão e Orientação Escolar.

Professora Tatiane: Onde você trabalha atualmente?

Professora Cristiane Wolz Freiberg: Atualmente, trabalho no CEI João Luiz do Rosário, uma creche municipal de Araquari.

Professora Tatiane: Há quanto tempo atua na área?

Professora Cristiane Wolz Freiberg: Atuo como professora há dez anos.

Professora Tatiane: O que a inspirou a seguir a carreira na Educação?

Professora Cristiane Wolz Freiberg: Eu sempre fui apaixonada por crianças! Pela sua energia, curiosidade e capacidade de sonhar e de aprender. Desde nova, as pessoas com quem eu convivia já me orientavam a seguir nessa área. Eu sabia que queria fazer a diferença na vida delas. Acho que o magistério é uma vocação incrível, pois podemos moldar mentes e corações, ajudando a construir futuros brilhantes.

Professora Tatiane: Como foi o início da sua trajetória como professora?

Professora Cristiane Wolz Freiberg: O início da minha trajetória como professora foi incrível! Lembro-me do primeiro dia de aula: estava nervosa, mas ansiosa para conhecer meus alunos e começar essa nova jornada. Com o tempo, percebi que cada turma era única e que cada aluno tinha sua própria história e necessidades. No entanto, enfrentei desafios, como a falta de professores, funcionários, de hora-atividade e de recursos para atividades práticas, o que exigiu criatividade e flexibilidade para superar essas limitações. Mas o que mais me motivou foi ver o crescimento e o desenvolvimento dos meus alunos ao longo do tempo. É uma experiência incrível que mudou minha vida e me fez crescer como pessoa e profissional.

Professora Tatiane: Professora, quais estratégias você utiliza para manter suas crianças engajadas?

Professora Cristiane Wolz Freiberger: Manter as crianças da Educação Infantil engajadas é um desafio diário, mas com as estratégias certas, é possível criar um ambiente de aprendizado divertido e atraente. Eu costumo utilizar atividades lúdicas, como jogos e brincadeiras, para tornar o aprendizado mais interativo e divertido. Além disso, adoro contar histórias e usar livros ilustrados e fantoches para capturar a imaginação e a curiosidade das crianças. A música e o movimento também são fundamentais! Incorporo músicas e movimentos corporais para ajudar a desenvolver a coordenação motora e a memória. E, claro, não posso deixar de lado as artes e expressões! Ofereço oportunidades para que as crianças expressem sua criatividade através de artes visuais, teatro e outras formas de expressão. Outra estratégia importante é desenvolver projetos e atividades práticas que permitam às crianças explorar e aprender através da experiência. E, é claro, a interação e o diálogo são fundamentais! Fomento a interação entre as crianças e comigo, incentivando o diálogo e a comunicação. Por fim, estabeleço rotinas e rituais diários para proporcionar segurança e estrutura para as crianças. Com essas estratégias, consigo manter as crianças engajadas e motivadas, e o melhor de tudo é ver o crescimento e o desenvolvimento delas ao longo do tempo.

Professora Tatiane: Como você constrói uma relação de confiança com suas crianças?

Professora Cristiane Wolz Freiberger: A relação de confiança com as crianças é construída diariamente através do carinho e da atenção. Eu ajudo e apoio cada uma delas, prestando atenção às suas necessidades e sentimentos individuais. Cada criança é única e tem seu próprio ritmo de aprendizado, por isso sou paciente e compreensiva. Estabeleço rotinas e limites claros para que as crianças se sintam seguras e protegidas. Faço atividades divertidas e interativas para criar laços fortes e significativos com elas. Além disso, mostro interesse genuíno em suas vidas e interesses, perguntando sobre suas famílias, hobbies e amigos. Dessa forma, construo uma relação de confiança sólida e significativa com as crianças, o que é fundamental para o seu desenvolvimento emocional e social.

Professora Tatiane: O que você acredita que precisa mudar na Educação nos próximos anos?

Professora Cristiane Wolz Freiberger: A educação precisa de mudanças significativas para garantir um desenvolvimento adequado e inclusivo para todas as crianças. Algumas das principais necessidades incluem: a construção de mais escolas e creches com estruturas adequadas para atender ao crescimento populacional; formação continuada para professores,

com enfoque na prática em sala de aula e nas atualidades da educação; implementação de tecnologias para tornar a aprendizagem mais interativa e eficaz; garantir oportunidades iguais para todas as crianças, com recursos e professores especializados para atender às necessidades específicas de cada aluno; valorização dos professores para que permaneçam e sigam essa carreira, evitando a falta de profissionais no futuro.

Professora Tatiane: Quais são suas expectativas para o futuro da profissão docente?

Professora Cristiane Wolz Freiburger: A expectativa para o futuro docente é de valorização profissional, incluindo: planos de carreira justos, formação continuada, condições de trabalho adequadas, remuneração justa e respeito à dignidade profissional. Essas medidas visam atrair e reter bons profissionais na carreira docente e, conseqüentemente, melhorar a qualidade da educação.

Professora Tatiane: Que conselho você daria para quem está começando a carreira na Educação agora?

Professora Cristiane Wolz Freiburger: Seja o professor que você gostaria de ter tido. Isso significa ser autêntico, empático e dedicado, criando um ambiente de aprendizado positivo e inspirador para seus alunos.

Agradecimentos

Eu recebi o convite da professora Tatiane para dar esta entrevista. Ambas nos conhecemos há bastante tempo e já compartilhamos vários momentos juntas, e não havia por que não aceitar. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de poder compartilhar com todos um pouco sobre minha jornada na Educação. Com carinho, professora Cris.

ENTREVISTA

A seção **Entrevista** tem como propósito promover diálogos com educadores e especialistas, trazendo diferentes olhares sobre a prática pedagógica e os desafios contemporâneos da educação.

Por meio dessas conversas, a *Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas: construindo saberes e compartilhando experiências* busca valorizar o compartilhamento de conhecimentos e vivências do cotidiano escolar. Acreditamos na importância da reflexão coletiva e da autoria docente para a construção de práticas educativas mais abertas, colaborativas e significativas.

ENTREVISTA COM A PROFESSORA CAROLINA JAROSINSKI BRUCH DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAQUARI/SC

Foto: Professora Carolina

A entrevista a seguir, conduzida pela professora Tatiane Tamara da Silva Prado ¹— integrante do Comitê Editorial da Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas —, apresenta uma conversa com a professora Carolina Jaroszinski Bruch.

¹ Graduação em Pedagogia – UNIASSSELVI. Especialização em Séries Iniciais, Educação Infantil e Gestão Escolar – AUPEX.

Professora Tatiane: Para começarmos, gostaríamos de saber seu nome e sua formação acadêmica.

86

Professora Carolina Jarozinski Bruch: Oi gente, sou a professora Carolina Jarozinski Bruch. Sou formada em Pedagogia desde 2006 e pós-graduada em Séries Iniciais, Gestão e Psicopedagogia.

Professora Tatiane: Onde você trabalha atualmente?

Professora Carolina Jarozinski Bruch: Trabalho no CEI João Luiz do Rosário, em Araquari.

Professora Tatiane: Há quanto tempo atua na área?

Professora Carolina Jarozinski Bruch: Estou na Educação há vinte anos.

Professora Tatiane: O que a inspirou a seguir a carreira na Educação?

Professora Carolina Jarozinski Bruch: Desde a infância eu observava e imitava minhas professoras; elas foram as minhas inspiradoras.

Professora Tatiane: Como foi o início da sua trajetória como professora?

Professora Carolina Jarozinski Bruch: Iniciei como professora de Educação Inclusiva. No ano seguinte, fui para a Educação Infantil, na qual atuo até hoje. Nesse meio tempo, trabalhei um ano como professora de Séries Iniciais.

Professora Tatiane: Professora, quais estratégias você usa para manter as crianças engajadas?

Professora Carolina Jarozinski Bruch: O que eu prezo muito em sala de aula é trabalhar conforme a realidade das crianças, ter escuta ativa e utilizar metodologias ativas com recursos variados.

Professora Tatiane: Como você constrói uma relação de confiança com suas crianças?

Professora Carolina Jarozinski Bruch: Construir uma relação de confiança com as crianças é uma parte muito importante. O acolhimento no momento da chegada é essencial, assim como propor combinados e regras, e trabalhar o afeto entre professores e crianças.

Professora Tatiane: O que você acredita que precisa mudar na Educação nos próximos anos?

Professora Carolina Jarozinski Bruch: A Educação precisa investir em materiais pedagógicos e educativos de qualidade, e manter o quadro de funcionários completo.

87

Professora Tatiane: Quais são suas expectativas para o futuro da profissão docente?

Professora Carolina Jarozinski Bruch: Minhas expectativas para o futuro de nossos docentes, a nível do país, são: que aconteça a real valorização dos profissionais da Educação, que haja investimento em formação continuada, melhoria dos espaços e que se acabe com a superlotação das salas de aula.

Professora Tatiane: Que conselho você daria para quem está começando a carreira na Educação agora?

Professora Carolina Jarozinski Bruch: Acredite que, mesmo em tempos difíceis, o trabalho de ser professor muda vidas e constrói futuros. Apesar dos desafios diários, a Educação é transformadora.

FALA, PROFESSOR(A)!

A seção Fala, Professor(a)! é um espaço aberto para a expressão e a autoria docente, onde educadores podem compartilhar suas opiniões, reflexões e vivências sobre a educação.

Mais do que um lugar de fala, este é um convite à escuta e ao diálogo entre professores, reconhecendo o valor das vozes que constroem cotidianamente as práticas pedagógicas nas escolas.

Aqui, cada texto representa um olhar singular sobre o ato de educar — uma oportunidade de transformar experiências em conhecimento, fortalecendo a identidade e o protagonismo docente."

POESIA

A poesia a seguir foi escrita pelas professoras Daiane Cristina Veiga¹ e Franciele Mariane Batista² em homenagem ao aniversário do município de Araquari/SC.

Por meio dos versos, as autoras expressam o sentimento de pertencimento, valorizando a história, a cultura e as vivências que compõem a identidade da cidade e de sua comunidade escolar.

Minha Doce Araquari

Ah...como eu gosto de ti Araquari, das correntezas do teu berço Parati, que ligam as histórias desta terra a todos que chegam a ti.

Da Bahia do Itapocu, lançou-se as redes mar adentro, trazendo consigo a beleza nativa do teu povo trabalhador.

Olho pra ti minha doce Araquari, vejo o sol poente no teu futuro presente, das indústrias e do teu povo acolhedor, colhendo os frutos de um Município abrasador.

¹ Graduação em Pedagogia – UNIASSELVI.

² Graduação em Pedagogia – ANHANGUERA. Pós-Graduação em Neuropedagogia e Inclusão Escolar – IPGEX. Magistério – E.E.M. Governador Celso Ramos. Centro de Educação Infantil Criança Bela, Araquari/SC – 2025.

FALA, PROFESSOR(A)!

A seção Fala, Professor(a)! é um espaço aberto para a expressão e a autoria docente, onde educadores podem compartilhar suas opiniões, reflexões e vivências sobre a educação.

Mais do que um lugar de fala, este é um convite à escuta e ao diálogo entre professores, reconhecendo o valor das vozes que constroem cotidianamente as práticas pedagógicas nas escolas.

Aqui, cada texto representa um olhar singular sobre o ato de educar — uma oportunidade de transformar experiências em conhecimento, fortalecendo a identidade e o protagonismo docente."

HISTÓRIA

No texto 'A Caixa Surpresa', a professora Daiane Pereira Silva¹ transforma um objeto simples em uma narrativa poética e encantadora sobre o poder da imaginação e do aprendizado na infância.

Por meio da voz da própria caixa, a autora nos conduz a uma reflexão sobre transformação, pertencimento e reinvenção, revelando como o olhar sensível do educador é capaz de atribuir novos significados às coisas mais simples do cotidiano escolar.

CAIXA SURPRESA

Eu sou uma caixa surpresa. Mas nem sempre fui assim.

Eu nasci há muito tempo atrás em forma de árvore.

Eu cresci, me desenvolvi, muitos animais vinham até mim.

Eu era adorada e muito solicitada. Porém, passei por uma grande transformação...

Certo dia fui cortada, levada até uma fábrica e transformada em papelão.

Mas a mudança não parou por aí: com esse papelão me moldaram em formato de caixa.

¹ Graduação em Pedagogia e Especialização em Psicopedagogia – UNIASSSELVI.

Meu primeiro propósito enquanto árvore era dar ar puro ao mundo e ser a morada de muitos animais.

Depois, enquanto caixa, era guardar produtos para as pessoas.

Um dia eu cheguei no mercado dos humanos, que é um lugar onde eles trocam papel que vale ouro por produtos que os humanos usam para sobreviver.

O dinheiro de papel também um dia foi árvore (mas essa é uma outra história).

Voltamos à minha vida: cheguei nesse tal mercado e, depois de finalizada a minha utilidade, fui deixada de lado, em abandono, em um canto qualquer.

Até que um dia uma mulher me encontrou e me levou para a casa dela.

Ela ficou tão feliz com o meu formato.

Ela cuidou de mim, me vestiu roupas novas, me deixou bonita.

Depois me levou a um lugar diferente de tudo que eu já tinha visto.

Descobri que esse lugar era mágico: era uma escola de Educação Infantil, onde os mini-humanos, chamados de crianças, aprendiam as maravilhas do mundo.

Descobri também que essa mulher era uma professora, um ser que tem como missão ensinar esses pequenos.

Então, de caixa de papelão, me transformei em uma Caixa Surpresa.

E participava todos os dias da aula dessa professora.

FALA, PROFESSOR(A)!

A seção Fala, Professor(a)! é um espaço aberto para a expressão e a autoria docente, onde educadores podem compartilhar suas opiniões, reflexões e vivências sobre a educação.

Mais do que um lugar de fala, este é um convite à escuta e ao diálogo entre professores, reconhecendo o valor das vozes que constroem cotidianamente as práticas pedagógicas nas escolas.

Aqui, cada texto representa um olhar singular sobre o ato de educar — uma oportunidade de transformar experiências em conhecimento, fortalecendo a identidade e o protagonismo docente."

MENSAGENS DO(AS) PROFESSORES(AS) DA EDUCAÇÃO INFANTIL

As mensagens apresentadas a seguir foram escritas por professoras e professores da Educação Infantil durante a formação *Da prática à publicação: formação em escrita acadêmica para professores da Educação Infantil*, ministrada pela palestrante Paola Si¹, Doutoranda em Educação pela UFSC, e realizada em 25 de agosto de 2025.

O encontro reuniu cerca de 100 educadores e especialistas dos Centros de Educação Infantil Criança Bela, Bruno de Magalhães e Branca de Neve, da rede municipal de Araquari/SC.

As reflexões aqui compartilhadas surgiram a partir do convite para lembrar e registrar práticas pedagógicas significativas que marcaram a trajetória docente de cada participante.

São fragmentos de experiências, sentimentos e aprendizagens que revelam como o ato de ensinar é, também, um processo contínuo de formação, autoria e pertencimento.

¹ Doutoranda e Mestra em Educação - UFSC. Especialista em Gestão Escolar e em Alfabetização e Letramento. Graduação em Pedagogia

Quando tive um aluno artista, que aceitei o desafio com muita insegurança, percebi o quanto fez a diferença na vida dele, na aprendizagem, em meio as crises, quanto um abraço no momento certo faz a grande diferença, ele me fez acreditar que com amor e paciência tudo é possível.

Sempre que sou provocada a lembrar de algo que me marcou. O que me vem na cabeça é um objeto que faz parte do meu dia a dia e me auxilia durante as propostas. Em uma formação, sobre "Percurso Formativo", a mesma pergunta surgiu. (O que me marcou?) e ~~o que me veio foi~~ justamente esse objeto. Uma caixa surpresa. De onde eu retiro objetos, livros, materiais, jogos e consigo deixar tudo mais lúdico. Nesse percurso em especial escrevi até um poema que tenho guardado, e sempre que penso sobre o que me marcou, eu penso ~~em~~ nessa caixa. Que me acompanha diariamente.

O PARADOXO DA DIFICULDADE/PRAÁTICA

DIANTE DO CONTEXTO SOCIAL DA CIDADE DE Araquari, QUE ME PARECE, NO LOCAL EM QUE TRABALHO, É MARCADO PREDOMINANTEMENTE POR DIFICULDADE FINANCEIRAS DAS FAMÍLIAS, UM FATO ME CHAMA A ATENÇÃO: A 'FORÇA' QUE AS FINANÇAS TRAZEM CONSIGO.

TEMOS SITUAÇÕES EM QUE DESDE O INFÂNCIA, POR EXEMPLO, AS CRIANÇAS SÃO DEBILITADAS; NO PRIO, MUITAS VEZES SEM ROUBA ADEQUADA; SEM UMA FAMÍLIA ESTABILIZADA, MAS AO MESMO TEMPO, CARREGAM A ALEGRIA, O SORRISO E A VONTADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES PROPOSTAS NAS AULAS. ESSES FATOS ME MARCAM, E SÃO, PARA MIM, UM APRENDIZADO DIÁRIO.

Os conhecimentos prévios, sempre valdoze pois acabamos nos surpreendendo em como crianças pequenas também ^{trazem consigo} ~~tem~~ uma bagagem.
Certa vez folhando sobre meios digitais e tecnologias, entreei no campo sobre os perigos que a mesma pode trazer, como postagens de fotos, inclusão informações pessoais e um aluno disse: "que isso se chamava Dark Web..."

Em um momento fiz um projeto de dinossauros com as crianças. Todo o processo foi encantador. Surgiu a partir de uma história. O momento mais especial foi a chegada dos ovos de dinossauro deixado na porta pela mamãe. A surpresa, os olhinhos brilhando, a curiosidade de tentar entender. Mais legal ainda foi ver a entrega do dia a dia vendo se os ovos chocoram. Todo o projeto foi incrível.

Quando nosso aluno começou a fixar o olhar em nossas propostas. Ele é autista e não tinha essa prática.

Minha experiência com B1 me marcou muito, tanto que eu amo trabalhar com eles, cada revisão, cada etapa, cada evolução, ver o crescimento deles me faz a cada dia mais ter a certeza que eu amo o que faço, e faço com muito amor, amo minha profissão.

A melhor experiência ver eles evoluindo, psicologicamente, pessoalmente e corporalmente.

Trabalhar com a música é o melhor de todos os trabalhos para com os bebês, dançar, contar e com instrumentos musicais.

Eles dançar, contar e tocar instrumentos me emociona.

Amo ser Prof.

* Uma memória de encantamento da prática docente, foi logo no início da carreira.

Trabalhei com uma turma de BII, e não tinha experiência, -pensava como que se dá aula para bebês? Foi então a partir de muita pesquisa que eu e minha colega resolvemos trabalhar com contação de histórias, produzimos então um conjunto de livros com histórias de animais (não lembro bem a história mas lembro do alinho atento e curioso em ouvir e interagir com o narrador (que era bem tocado

Experiência
TEA - alunos

Primeira letra do nome, mas não tenho interesse p, ele, até um dia levei uma forma de bolo e palito de picolé, ali comecei trabalhar a letra do nome dele, desenhos, ele se interessou e foi assim que esse aluno começou ter interesse nas práticas, em sala de aula, aprendeu escrever o nome e depois na folha, foi uma experiência que conto até hoje.

nestes sete anos na rede municipal de Educação de Araquari, tive muitas experiências na docência, porém a mais marcante de todas foi no CEI Bruno Magalhães com o projeto memória que nos trouxe sensações, onde participamos e conquistamos os prêmios práticos pedagógicos.

durante este projeto proporcionamos aos bebês do turno da manhã o contato com uma grande diversidade cultural açoriana. Foi um período muito rico tanto para os bebês, quanto para nós professores.

Também envolvemos toda a comunidade escolar, como os outros turnos e os pais e familiares dos bebês.

Este projeto ocorreu em 2023.

Professora Sandra Regina Turquem

Relato de Memória Docente

Minhas Memórias enquanto professora de Educação Infantil, me remete ao início da minha vida profissional. Quando iniciei muitas foram as experiências vividas e vivenciadas, mas o que me marcou profundamente foi em uma turma do B1, quando uma criança prematura ao entrar no CEI, veio com muitas expectativas por parte da família, um criança na faixa etária 6/7 meses com atraso de desenvolvimento, ainda não sentava, sem introdução alimentar iniciada. Ao me deparar com essa situação pensei - Como vou fazer com essa criança. Com muito estudo, proposta pedagógicas voltadas para o desenvolvimento infantil, conseguimos em poucos meses ~~se~~ que a criança começasse a sentar, engatinhasse e poucos meses depois de completar 1 ano, ele levantou. Lembro-me da nossa alegria e da felicidade dos pais.

Tive uma experiência muito especial em sala de aula. Foi ajudar uma criança do pré que estava tendo dificuldade para escrever o próprio nome. No início, ela parecia frustrada, mas eu sabia que era um pouco difícil para ela, mas nada com um pouco de carinho e paciência para ajudar ela nesse momento.

1ª apresentação como batatinha frita, o olhar curioso e interessado das crianças e as risadas espontâneas e sinceras.

Em 2023 eu e minha parceira de sala trabalhamos o projeto pássaros, com a turma de maternal. A culminância do projeto foi levar a turma para o parque Refúgio dos Pássaros. Contamos com a colaboração dos pais, ~~que~~ duas mães nos acompanharam, haviam duas crianças autistas na turma que participaram das atividades e passio dentro das possibilidades. Foi satisfatório ver o envolvimento das crianças no projeto.

Quando iniciei no magistério, entrei assumindo uma turma de 4ª série em substituição a uma professora que havia saído de posse rede de ensino. Deimore que fui bem acolhida, que a professora conversou comigo, me entregou seus planejamentos antigos para que eu pudesse ter referências de como ela se organizava no planejamento. Me senti insegura com alunos quase da minha idade, adolescentes, mas um desafio que me trouxe muitas alegrias. Hoje, vejo eles bem, pais, mães, constituindo seus lares e famílias, passando por mim e me cumprimentando e uma gratifi-

cação que não tem preço.
Sei quando uma virouidade no coração: como seria eu em outra etapa de ensino na educação?

ALGO MUITO MARCANTE ACONTECEU QUANDO ESTAVÁAMOS TRABALHANDO O PROJETO: ABELHAS E SUA IMPORTANCIA PARA O PLANETA.

NÃO SEI SE NO 1º OU 2º DIA EM QUE ESTAVAMOS FALANDO SOBRE A TEMÁTICA COM AS CRIANÇAS DO PRÉ II, RECEBEMOS A VISITA INESPERADA DE UMA ABELINHA QUE FEZ A FESTA NA SALA. AS CRIANÇAS FORAM A LOUCURA, ELAS RIAM, PULAVAM → GRITAVAM, DEPOIS DE UNS CINCO MIN: ELA FOI EMBORA. Aquilo marcou o NOSSO PROJETO.

Um momento, que sempre lembro, quando trabalhei no estado, fundamental, segundo ano, e na turma, tinha o Arthur, com Síndrome de Down, foi minha ^{primeira} experiência, e não sabia como fazer, fui cuidadosa, mdo com carinho, e mesmo sem experiência, eu consegui que ele se soltasse. Foi um grande desafio.

Uma conquista que me marcou, foi observar a evolução e desenvolvimento de uma aluna que no início do ano não era segura e confiante em realizar as atividades. Como escrever seu nome e até desenhar, mas hoje ela já consegue realizá-los com orgulho e sempre quando finaliza suas atividades ela sempre mostra ~~do~~ com muita felicidade para mim, fico orgulhoso por ela e por ter avançado ela com muito afeto.

Uma experiência que marcou a minha jornada como professora foi a necessidade de se reinventar para conseguir dar conta de dividir um espaço de uma biblioteca, improvisado como sala de aula, para atender juntamente com outra professora dois turmas de pré-2 no mesmo ambiente. Pode parecer que quando temos boa vontade, tudo é possível e que sim podemos fazer um bom trabalho com o pouco que temos, e isso se torna o muito para as crianças.

Os painéis sensoriais, turma B2. A participação das crianças, como planejamos de um jeito e as crianças fez diferente, subiu no painel para sentir com os pés.

Realizei uma atividade sobre a conscientização do uso da água, onde fizemos o uso consciente, sem desperdícios. Alguns dias depois uns 4 pais me procuraram relatando a mudança no consumo, principalmente no banho, as crianças além de reduzir o tempo, ainda orientavam os pais. Por menor que seja nessa prática fazemos muita diferença na vida das crianças. Atividade realizada com o pai I.

É gratificante ver a evolução da criança, quando inicio o ano ele não consegue nem segurar o lápis de forma correta, e agora depois de 4 meses ele além de segurar corretamente, fazer seu nome e colorir seus desenhos com êxito.
- relato de Turma pai 21.

→ Quando, com a turma do maternal, elaboramos um projeto envolvendo horta, teatro, merengos e minhocas. Não tínhamos tanto espaço, em ~~2020~~ 2023, porém, e um clima agradável entre os parceiros de sala.

→ Quando a Turma do BI - Em meu 1º ano de experiência com essa faixa etária, realizamos o projeto do xaxiá, onde abrimos as práticas conhecidas com as experiências contadas pelas famílias em conjunto com as atividades no CER, foi no ano de 2023 e foi algo que mudou profundamente minha visão dentro da E. Infantil.

O que marcou minha trajetória ao longo do tempo. Foi ver a mudança do aluno, a evolução dele, eu pegar dele uma forma e ver o crescimento dele para melhor tanto na educação infantil quanto na educação especial. a evolução do aluno como ele evolui, pela forma de tratar com o carinho e a dedicação para com as crianças, pode mudar o mundo.

No ano de 2019, no CEI Branca de Neve, minha turma de maternal, estivemos explorando as cores primárias e saímos para observar a cor amarela na natureza. Chegando no terreno onde iria acontecer a observação na arvore de flores amarelas e pequenas margaridas, nos deparamos com enormes mochos de terra vermelha e as brancas começaram a subir, escorregar e jogar terra, foi uma experiência muito divertida.

Através da observação vi duas crianças (masculinos), de 2 anos cada um. Deitaram no chão de barriga para baixo, um de frente para o outro, e começaram a balluciar. O momento se estendeu por minutos, e chamou a minha atenção, pela beleza e simplicidade, da comunicação deles.

Na turma do maternal há alguns anos, fizemos a experiência dos sombras em um dia chuvoso. Foram feitas cobertores com tecidos na sala, fechamos as janelas com kraft, deixamos a sala escura e cada criança acabou com uma lanterna. Foi marcante pois, as crianças se divertiram descobrindo as sombras, fazendo "ruidinhos" com as mãos e ficaram encantados. Depois, brincaram nos cobertores e o ambiente estava acolhedor.

Momento inesquecível
(Joaquina)
Ano: 2022
TURMA PRÉ 1
Característica da
Turma: Dificuldades
em lidar com as
frustrações.
O que foi trabalhado:
Jogos de Competições
Com direito a medalhas
e com a participação
das famílias.
Resultado inicial:
muito chora e não
aceitação dos resultados.
Resultado final:
Todas as crianças
entendiam que
na vida a gente
perde e a gente ganha.

Após trabalhar inter-
venções com o objetivo
de estimular a coordena-
ção motora fina
de uma criança,
observa-la pintando
firmemente ~~(apertando)~~ e utilizan-
do a outra mão
como apoio para
segurar a folha, foi
muito gratificante.
Pequenas ações geram
grandes conquistas.

Uma lembrança marcante para mim:

Em uma colônia de férias ao ver aquelas crianças que nunca tinha me visto e que eu não as conhecia. Fique emocionada em ver tanto choro. Isso me levou a buscar cursos para tornar o dia daquelas crianças bem atrativo. Na hora de dizer tchau para elas todas me abraçavam e queriam meu colo. Agora elas me conhecem

♡

Quando entrei em sala de aula pela primeira vez, no estágio obrigatório, senti que tinha me "encontrado".

Projetos dos Atores

Criação de um livro

Escrito a partir de pesquisa para contar de forma lúdica a criação do bergamão II

Desafiante e Estimulante

Esse relato é sobre um
pomeio que acontecerá
amanhã, Memer Levar as
crianças da sala no cinema
do shopping Muller, pergun-
tamos pl as crianças da sala
e das 20 crianças apenas 4
já foram ao cinema, por-
tão, acreditamos que esse
pomeio será inesquecível
para elas (as crianças) e
muito proficiente para
nós professores da sala.

Entre tantas histórias
e momentos que nos
marcam, um
momento especial
foi quando uma
aluna autista que
não se alimentava no
CEI, comeu pela
primeira vez, após
inúmeras tentativas
e projetos que foram
desenvolvidos com
esse intuito. Foi um
momento de muita
alegria.

Quando trabalhei com
o projeto "Conectados" meus
alunos enviaram uma
carte pl mimhe só
que more no sítio,
e em resoste ele
enviou uma carte
falando de sua experi-
ência no sítio, e
contando que o sonho
dela era ser professora, e
eu havia realizado isso
por ele.

Damara

TRUPE CONTOS E ENCANTOS: QUANDO O SONHO SE TRANSFORMA EM MOVIMENTO CULTURAL

Andreia Floriani Torres¹

A Trupe Contos e Encantos nasceu de um sonho compartilhado, forjado no ambiente de aprendizado das formações do GRIFE. Foi ali, no calor da troca de experiências, que professoras de Araquari descobriram a potência transformadora da arte e a força de um coletivo.

Esse sonho rapidamente ganhou corpo e se materializou em um primeiro passo público e significativo. Em parceria com o grupo Mocinhas da Cidade, a Trupe realizou sua estreia no palco durante a Festa dos Açores em Araquari, um momento que não apenas consolidou sua identidade artística, mas também reforçou seu vínculo com a comunidade.

Com o tempo, a iniciativa cresceu e se oficializou como um projeto cultural de grande alcance. Graças ao apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Araquari, a Trupe Contos e Encantos se estabeleceu formalmente, unindo arte, educação e cidadania para levar histórias e música aos mais diversos espaços da região. Este projeto, em particular, foi financiado pela Lei Aldir Blanc, através da Secretaria da Cultura de Araquari-SC.

¹ Graduação em Pedagogia (UNIASSELVI) e Psicologia na Universidade do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI), Possui curso técnico do Magistério e pós graduação em Psicopatologias e diagnóstico clínico pena (UNIDAVI) - andrea.fs.psico@gmail.com.

Fonte: Trupe Contos e Encantos

O coração da Trupe é formado por um grupo de professoras que dedicam sua experiência, voz e sensibilidade à arte da contação de histórias. Elas acreditam profundamente na força da arte e da coletividade, transformando narrativas em encontros de afeto e encantamento.

As integrantes são:

- Mariza Aparecida Herbst
- Nelma Rosa Pereira
- Rosani Romanovicz
- Sabrina da Costa Alves
- Darlene Rocha Farias Calistro
- Andréia Pereira
- Midiane Conceição Meneses Leones
- Amanda Romanovicz
- Maria das Graças Cardoso
- Zulmira dos Santos Ribeiro

Fonte: Trupe Contos e Encantos

A atuação da Trupe é guiada por princípios claros que definem seu impacto e aspirações. Sua missão é espalhar alegria e encantamento por meio da contação de histórias,

valorizando a cultura, a diversidade e a imaginação. Sua visão é ser referência cultural e educativa na região, levando a magia das histórias a diferentes espaços e públicos.

Os valores fundamentais que alicerçam todo o seu trabalho são: alegria e encantamento; inclusão e diversidade; cultura e memória; criatividade e imaginação; e compromisso social

Mais do que um grupo cultural, a Trupe Contos e Encantos é um movimento que enxerga a arte como um verdadeiro caminho de encontro e transformação social. A cada história contada, o grupo planta sementes de pertencimento, respeito e imaginação. Estas sementes florescem em cada criança, jovem ou adulto que se permite ser tocado pela magia da palavra.

Atualmente, o grupo se apresenta em Escolas e CEIS de Araquari, expandindo seu alcance para cidades vizinhas como Joinville, São Francisco e Barra do Sul.

Para contato com a Trupe Contos e Encantos, o telefone disponível é 47988499824.

Fonte: Trupe Contos e Encantos

PRODUÇÃO ARTÍSTICA: A CONSTRUÇÃO DO LIVRO DO POEMA "O GATO XADREZ"

A produção a seguir foi desenvolvida com as crianças do CEI Professora Marise Travasso, sob a orientação das professoras Michelli Paola Cagnini dos Santos¹ e Karoline Hermógenes de Freitas Lages². Inspirada no poema “O Gato Xadrez”, da autora Bia Vilela, a proposta resultou na criação de um livro coletivo baseado na obra.

Participaram da atividade 17 crianças, com idades entre 3 e 4 anos. Elas exploraram, de forma lúdica e sensorial, diferentes materiais e técnicas artísticas, como tinta, giz de cera, algodão, carvão, argila, glitter, papel picado, bolinhas de papel crepom, lã, papel-alumínio, canetinha, vela (usada para aquecer o giz de cera), esponja, cotonete, lantejoulas, dobradura de gato, folha A4, papel kraft e papel-cartão roxo.

Os principais objetivos da prática foram promover a memorização do poema, o reconhecimento das cores, o desenvolvimento da coordenação motora fina e a descoberta de novas texturas.

A seguir, apresentamos alguns registros fotográficos desse processo criativo e significativo vivenciado pelas crianças.

¹ Graduação em Pedagogia – UNIASSELVI. Pós Graduação em Neuropsicopedagogia – UNIASSELVI.

² Graduação em Pedagogia - Universidade Única.

Centro de Educação Infantil Professora Marise Travasso, Araquari/SC – 2025.

Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas:

Construindo saberes e compartilhando experiências

Araquari/SC – publicação colaborativa de professores e pesquisadores

Edição nº 1 – Ano 2025 – INSS (em processo de registro)

SÍNDROME MÃO-PÉ-BOCA: O QUE É E COMO PREVINIR

Adriana Gonçalves da Silva Valente¹

“Com informação e cuidado, é possível proteger nossas crianças e evitar complicações que podem ser prevenidas com gestos simples do dia a dia.”

A Síndrome Mão-Pé-Boca (MPB) é uma doença viral e contagiosa, causada pelo vírus Coxsackie, que afeta principalmente crianças menores de cinco anos. A transmissão ocorre por meio do contato com saliva, secreções respiratórias ou fezes de pessoas infectadas, sendo comum o aparecimento de casos em creches e escolas.

Os principais sintomas são febre, dor de garganta, falta de apetite e pequenas bolhas na boca, mãos e pés, que podem causar desconforto e dificultar a alimentação. Em situações mais graves — embora raras — o vírus pode atingir o sistema nervoso central, exigindo acompanhamento médico.

O tratamento é, na maioria dos casos, simples e baseado em cuidados sintomáticos, como hidratação, repouso e controle da febre.

Já a prevenção é a melhor forma de evitar o contágio:

- Lavar as mãos com frequência, especialmente após trocar fraldas;
- Limpar e desinfetar brinquedos e superfícies compartilhadas;
- Evitar o contato direto com pessoas infectadas;
- Manter a criança em casa até a melhora completa.

Embora não seja uma doença de notificação obrigatória, os surtos devem ser comunicados às autoridades de saúde. Importante lembrar que a imunidade não é duradoura, e reinfecções podem ocorrer.

Com atenção e boas práticas de higiene, é possível controlar a propagação da doença e garantir o bem-estar das crianças — um compromisso que une família, escola e comunidade em torno do cuidado e da saúde infantil.

¹ Graduação Licenciatura em Pedagogia- FAPI. Pós graduação em Gestão Escolar - Faculdade de São Paulo.

Fonte: O Globo

REFERÊNCIAS:

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Síndrome Mão-Pé-Boca**. Departamento Científico de Dermatologia (2019–2021) e Departamento Científico de Infectologia (2019–2021). Rio de Janeiro: SBP, set. 2019. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22039d-DocCient-_Sindrome_Mao-Pe-Boca.pdf. Acesso em: 7 out. 2025.

O GLOBO. **Surto do vírus “mão-pé-boca” em crianças já atinge 4 estados do Brasil: entenda a doença**. O Globo, 6 abr. 2023. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2023/04/surto-do-virus-mao-pe-boca-em-criancas-ja-atinge-4-estados-do-brasil-entenda-a-doenca.shtml>. Acesso em: 8 out. 2025.

O PODER TRANSFORMADOR DA LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A literatura infantil é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento integral das crianças, atuando como um espelho da sociedade e um portal para a construção de identidades. Por isso, convidamos toda a comunidade escolar a refletir sobre a importância de um acervo literário diverso e antirracista.

A seleção de obras vai além do entretenimento; ela é um ato pedagógico e político. Deve estar alinhada com as diretrizes legais que tornam obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08). Dessa forma, garantimos que o repertório ofereça representatividade positiva e promova a valorização da diversidade étnico-racial desde a primeira infância.

A seguir, apresentamos um guia de reflexão, desenvolvido pela professora Carine Maria Cabral Costa¹, para auxiliar você na análise crítica do conteúdo, da estética e da dimensão pedagógica das obras que chegam até a sua turma.

¹¹ Mestranda em Educação - UFPR. Especialização em Educação Digital - SENAC e em Psicopedagogia – UNIASSSELVI.

VAMOS ANALISAR... MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA.

Elementos problemáticos identificados

- A passividade da protagonista: ela é mais símbolo de beleza negra do que agente ativa na história. A ação principal recai sobre o coelho branco.
- A narrativa reforça a diferença como algo admirado por um "outro" (o coelho branco) mais do que se fundamenta numa autoestima própria da criança negra. Ou seja, a valorização vem "de fora", conforme olhares externos.
- A simplificação do "segredo" da cor da pele como algo atribuível a "mistérios" ou "vovós negras", ou simbolismos, em lugar de discutir racismo, desigualdade, diáspora, etc. O que pode gerar uma sensação de ilusão ou de invisibilidade dos problemas reais que acompanham a negritude no Brasil.
- Na infância (0 a 6 anos especialmente), as crianças estão formando identidade, vínculos afetivos e sociais, aprendendo a lidar com emoções básicas (amizade, partilha, cuidado, frustração). O "namoro" como relação romântica ou de casal não corresponde às necessidades dessa fase.

O QUE MONTEIRO LOBATO TEM HAVER?

- Movimento eugenista ganhou força no Brasil no início do século XX, principalmente entre intelectuais, médicos e juristas, como uma suposta solução para os "problemas raciais e sociais".
- Era defendida a miscigenação controlada, a imigração europeia e políticas de embranquecimento como forma de "modernizar" o país.
- Na literatura infantil, ainda que Lobato tenha sido pioneiro na literatura para crianças, esse pensamento aparece em alguns de seus personagens e narrativas.
- A representação da Tia Nastácia, por exemplo, reflete estereótipos raciais comuns da época, vinculados ao imaginário escravocrata e eugenista.
- "Macaca de carvão", "Carne preta", "Beijuda", "um frangalho de nada". Esses são termos que o escritor Monteiro Lobato, o pai do Sítio do Picapau Amarelo, usava em suas obras para se referir a pessoas negras. (Moura, 2021)

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (ERER) É ESSENCIAL PARA APLICAR DE FORMA VIVA A LEI 10.639/03 E 11.645/08.

CRISPIM, Thiara de Sousa; SILVA, Mar. O perigo da história única em "Menina bonita do laço de fita": novas perspectivas para o uso de literatura infantil afro-brasileira e indígena na educação infantil. In: CONGRESSO INTERNACIONAL REDOR - Estudos sobre a Diversidade Sociocultural, 13., 2023, [local não informado]. Anais [...]. Campina Grande: Editora Realize, 2023. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/119014>. Acesso em: 15 set. 2025.

MOURA, Rayane. Devemos editar os termos racistas nas obras de Monteiro Lobato? São Paulo: ECOA / UOL, 29 jan. 2021. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/01/29/devemos-editar-os-termos-racistas-nas-obras-de-monteiro-lobato.htm>. Acesso em: 15/09/2025

professora: Carine Cabral

A literatura é essencial para o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos cognitivo, emocional, social e cultural. Mais do que aprender a ler, trata-se de aprender a sentir, imaginar e compreender o mundo. Na Educação Infantil, ela se torna uma estratégia eficaz da construção subjetiva em ser criança. Para isso, ter um acervo rico e diverso possibilita atingir todas as infâncias em sua multiplicidade cultural. Pensar nas múltiplas infâncias é retratar através da literatura a identidade negra, quilombola, indígena e branca. Essa diversidade a qual integra a composições territorial possibilita a construção da identidade, de pertencimento, valorização étnico e a constituição da autoestima na infância.

FICA A DICA!

Professores e professoras, vamos pensar juntos?

TODAS AS LITERATURAS SÃO APROPRIADAS PARA MINHA TURMA?

- Sobre o conteúdo da obra:
- Essa literatura cabe ao público infantil para o qual está sendo destinada?
 - O que a obra quer comunicar?
 - As imagens e narrativas reforçam estereótipos ou valorizam a diversidade étnico-racial presente na turma?
 - Como estão representadas as crianças negras, indígenas e de outros grupos sociais?
- Sobre a estética e diversidade:
- O acervo apresenta uma diversidade estética (cabelos, corpos, roupas, expressões, culturas)?
 - Há valorização da beleza e da humanidade de todas as infâncias?
 - Estou oferecendo às crianças brancas um contato real com a diversidade cultural, rompendo a lógica da “história única”?
Dimensão legal e pedagógica
 - A seleção de obras literárias deve considerar as Leis 10.639/03 e 11.645/08, que tornam obrigatória a abordagem da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena na educação.
 - Cabe ao (à) professor(a) garantir que o acervo contribua para práticas antirracistas, decoloniais e inclusivas, fortalecendo identidades e ampliando o repertório cultural das crianças.